

***"Beyond the Square"* – Linee guida per la valutazione di impatto generazionale (VIG)**

Attuazione e ruolo dell'Università di Bologna nel territorio

Autrice: Anna Fulvia Mestolo

Affiliazione: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Data: Settembre 2025

Abstract (Italiano)

Il progetto analizza la valutazione di impatto generazionale (VIG) nel contesto universitario, con un focus sull'Università di Bologna come caso studio. L'Ateneo emerge come *hub* di conoscenza e innovazione in grado di contribuire in modo significativo allo sviluppo territoriale dell'Emilia-Romagna attraverso soluzioni integrate e scalabili, affrontando anche le sfide del divario generazionale e del calo demografico.

Tramite interviste semi-strutturate con esperti e stakeholder chiave, accompagnate da un'analisi approfondita della letteratura, il progetto mette in luce il ruolo fondamentale dello *Youth Dialogue* e dello *Youth Empowerment* per accompagnare in modo attivo e consapevole le giovani generazioni chiamate alla coprogettazione degli interventi generazionali e potenzialmente generazionali programmati dalle amministrazioni del territorio.

L'obiettivo principale è identificare le strategie, gli interventi e le azioni misurabili, attraverso specifici indicatori di performance (KPI), che l'Università di Bologna, in coerenza con le proprie missioni istituzionali, può attuare nel territorio emiliano-romagnolo, a partire dalle *Linee guida di valutazione di impatto generazionale* (COVIGE), al fine di contribuire alla valutazione di impatto generazionale. L'analisi si sviluppa su due livelli, interno ed esterno in sinergia con i diversi stakeholder, per garantire equità generazionale e intergenerazionale. Grazie alla combinazione di analisi empiriche e teoriche con modelli di collaborazione *multi-stakeholder*, questo studio offre un contributo innovativo alla Governance universitaria e territoriale, fornendo strumenti concreti per affrontare insieme le sfide generazionali. Il modello sviluppato rappresenta un *framework* replicabile utile per altre istituzioni accademiche interessate a implementare politiche generazionali o potenzialmente tali nel territorio.

Il progetto costituisce il primo modello operativo di VIG in ambito universitario in Italia.

Abstract (English)

This project analyzes Generational Impact Assessment (VIG) in the university context, focusing on the University of Bologna as a case study. The University emerges as a hub of knowledge and innovation, contributing significantly to the territorial development of Emilia-Romagna through integrated and scalable solutions, while also addressing the challenges of generational divides and demographic decline. Through semi-structured interviews with experts and key stakeholders, supported by an in-depth literature review, the project highlights the fundamental role of Youth Dialogue and Youth Empowerment in actively and consciously engaging younger generations in the co-design of generational and potentially generational policies planned by territorial administrations.

The main objective is to identify strategies, interventions, and measurable actions—through specific Key Performance Indicators (KPIs)—that the University of Bologna, in line with its institutional missions, can implement in the Emilia-Romagna region, starting from the national Guidelines for Generational Impact Assessment (COVIGE). The analysis develops on two levels—internal and external—in synergy with multiple stakeholders to ensure both generational and intergenerational equity. By combining empirical and theoretical analyses with multi-stakeholder collaboration models, this study provides an innovative contribution to university and territorial governance, offering concrete tools to collectively address generational challenges. The model represents a replicable framework for other academic institutions interested in implementing generational or potentially generational policies at the territorial level.

This project constitutes the first operational model of VIG in the university sector in Italy.

Note: The full text of this project is available in Italian only.

Nota: Il testo integrale di questo project work è disponibile esclusivamente in lingua italiana.

Sommario

Sezione 1. Introduzione e contesto	6
1.1 Struttura del documento	6
1.2 Destinatari:	6
1.3 La Valutazione di impatto generazionale, il ruolo strategico delle università e la terza missione.....	7
1.4 La ridefinizione della Terza Missione (TM) e il superamento del modello "Tripla Elica"	8
1.5 Contesto territoriale e sfide	8
1.6 Prospettiva generazionale e intergenerazionale	11
1.7 Analisi comparativa delle esperienze europee e internazionali in materia di valutazione di impatto generazionale.....	12
1.7.1 Approfondimenti e casi di studio	14
1.8 I documenti strategici della Regione Emilia Romagna e degli Enti locali.....	15
Sezione 2: Fonti normative e documenti strategici di riferimento sulla Valutazione di impatto generazionale	17
2.1 Riferimenti normativi	17
2.2 Metodologia della ricerca.....	18
2.3 Linee guida COVIGE.....	18
2.3.1 Linee guida ANCI	19
2.4 Il test della VIG sulla programmazione regionale FESR e FSE+	20
2.5 L'esperienza del Comune di Bologna	21
2.6 L'esperienza del Comune di Parma.....	22
Sezione 3. Perimetro di azione e metodologia	22
3.1 Perimetro d'azione e collegamento ai documenti strategici territoriali	22
3.2 Approccio metodologico adottato	23
3.3. Analisi delle politiche esistenti e risorse territoriali	24
3.4 Formazione e <i>capacity building</i> per amministratori pubblici e imprese	25
3.5 Policy Lab generazionale per la co-progettazione di politiche pubbliche.....	26
3.6 Accountability e Trasparenza nel Processo di VIG.....	27
Sezione 4 - Gli stakeholder	29
4.1 Stakeholder e ruolo nel processo VIG.....	29
Sezione 5. Il ruolo dell'Università di Bologna	30
5.1 Università di Bologna, Terza Missione, VIG e Territorio	30
5.2 Linee direttrici operative per l'attuazione della VIG	31
5.3 Università di Bologna: Governance, formazione, ricerca e collaborazioni a supporto della VIG.....	31

5.3.1 Azioni interne	31
5.3.2 Azioni esterne: strategie con stakeholder	33
5.4 Comunicazione e disseminazione della VIG.....	36
5.5 Valutazione, impatto e monitoraggio	38
Sezione 6. Modalità di Collaborazione tra stakeholder.....	39
6.1 Ecosistema collaborativo per la VIG.....	39
6.2 Modelli di coinvolgimento delle giovani generazioni, degli studenti e delle studentesse	39
Sezione 7 - Conclusioni e prospettive strategiche.....	43
7.1 Implicazioni pratiche e sostenibilità.....	44
7.2 Sfide e raccomandazioni	44
7.3 Limiti della ricerca e prospettive future	44
Bibliografia	46
Appendici	55

Nota: le Appendici (A–D) sono rese disponibili come file separato associato a questa pubblicazione su Zenodo.

Sezione 1. Introduzione e contesto

In un contesto caratterizzato da sfide demografiche, divario generazionale, trasformazioni del mercato del lavoro e crescente consapevolezza delle disuguaglianze sociali, la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) rappresenta uno strumento innovativo per la definizione di politiche pubbliche che garantisce e facilita il coinvolgimento attivo e consapevole delle giovani generazioni nei processi decisionali che le riguardano (Monti, 2024)¹, assicurando equità generazionale e intergenerazionale². Il presente lavoro analizza il ruolo dell'Università di Bologna nell'attuazione della VIG, in coerenza con le Linee guida del Comitato per la valutazione di impatti generazionale - COVIGE (Ministero per le Politiche Giovanili, 2022)³ e le Linee guida per la valutazione di impatto generazionale dei documenti unici di programmazione dei Comuni - ANCI - (ANCI & Fondazione RiES ETS, 2025)⁴ e propone un modello operativo replicabile per altre istituzioni accademiche (cfr. Appendice B – Guida per l'implementazione della VIG).

1.1 Struttura del documento

Il documento è articolato in sette sezioni:

Sezione 1 - Introduzione e contesto: definisce il quadro di riferimento della ricerca, analizzando il ruolo strategico delle università nella VIG e le principali sfide territoriali.

Sezione 2 - Fonti normative e documenti strategici di riferimento sulla Valutazione di impatto generazionale: presenta il quadro normativo e i documenti strategici

Sezione 3: Perimetro di azione e metodologia: definisce l'ambito di analisi e presenta l'approccio metodologico adottato.

Sezione 4 - Stakeholder: identifica gli attori chiave coinvolti nella VIG.

Sezione 5 - Il ruolo dell'Università di Bologna: analizza il contributo dell'Ateneo nella promozione della VIG e nei processi di governance intergenerazionale.

Sezione 6 - Modalità di collaborazione tra stakeholder: esamina i modelli di collaborazione e le reti territoriali.

Sezione 7 – Conclusioni e prospettive strategiche: sintetizza le opportunità e le prospettive future della VIG.

1.2 Destinatari:

¹ Monti, L. (2024). Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale del Documento Unico di Programmazione. *Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni*, (2).

² Commissione Europea. (2023). *Programma di lavoro della Commissione 2024: Trasformare il presente e prepararsi al futuro* (COM(2023) 638). Strasburgo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0638>

³ Ministero per le Politiche Giovanili. (2022). *Linee guida per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche* (Decreto Ministeriale 8 luglio 2022). <https://www.politichegiovanili.gov.it/normativa/decreto-ministeriale/dm-8-luglio-lg-covige>

⁴ ANCI & Fondazione RiES ETS. (2025). *Linee guida per la valutazione di impatto generazionale dei documenti unici di programmazione dei Comuni*. ANCI

Il presente lavoro si rivolge al Rettore dell'Università di Bologna, agli stakeholder del territorio emiliano-romagnolo e alle giovani generazioni, con particolare attenzione a studentesse e studenti.

1.3 La Valutazione di impatto generazionale, il ruolo strategico delle università e la terza missione

Negli ultimi anni, il ruolo delle università si è ampliato, includendo una missione di responsabilità sociale e impatto territoriale. In questo quadro, la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) rappresenta un'opportunità per rafforzare la Terza Missione, come approfondito nel paragrafo 1.4. Le università, in quanto hub di conoscenza e innovazione, assumono un ruolo strategico nella promozione della VIG. A tal fine, il contributo degli Atenei si articola su tre direttrici:

- Promuovere modelli innovativi di collaborazione per creare reti territoriali sinergiche, ridefinendo il suo ruolo anche nella terza missione come generazione condivisa di anche valore pubblico;
- Facilitare l'implementazione di iniziative di governance intergenerazionale, diffondendo *best practice* e percorsi di *empowerment*;
- *Engagement* attivo con stakeholder territoriali e giovani generazioni, integrando la VIG nelle strategie di sviluppo e favorendo la partecipazione democratica e il dialogo intergenerazionale (Consiglio d'Europa, 2021)⁵.

Nel contesto UNIBO, la VIG si integra con l'evoluzione della Terza Missione/Impatto Sociale e con le Linee guida di Ateneo per il Public Engagement (PE), che inquadrano PE, Valorizzazione della conoscenza e Impatto sociale come ambiti strategici connessi ai processi AQ (modello AVA3). Questa coerenza facilita il raccordo VIG→AQ (pianificazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione) e l'allineamento di obiettivi e indicatori. In termini operativi, la VIG può essere agganciata ai cicli UNIBO di programmazione/valutazione già esistenti, riducendo oneri additivi e massimizzando la misurabilità degli esiti.

Fondamentale in questo processo è lo *Youth dialogue* (Monti, 2021, Monti, 2024)⁶, promosso dalla VIG: le università devono fornire strumenti e competenze per una partecipazione consapevole delle nuove generazioni ai processi decisionali, in linea con le raccomandazioni del Patto per il Futuro (United Nations, 2024)⁷. Il coinvolgimento attivo di studentesse e studenti e associazioni giovanili nei processi di *policy-making* rappresenta una leva per una governance intergenerazionale e la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche.

⁵ Consiglio d'Europa (2021) "Manuale per la partecipazione democratica"

⁶ Monti L. (2022) "La generazione sospesa" ; Monti L. (2024) *Giovani generazioni. Prospettive incerte*

⁷ United Nations. (2024). *Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations*. New York: United Nations.

1.4 La ridefinizione della Terza Missione⁸ (TM) e il superamento del modello "Tripla Elica"

Il modello della *Tripla Elica* (Etzkowitz & Leydesdorff, 2020) ⁹prevede alleanze strategiche tra università, imprese e istituzioni governative ed è alla base del concetto di TM. Tuttavia, questo assunto risulta oggi parziale, poiché non valorizza pienamente il ruolo delle giovani generazioni nei processi decisionali e nella valutazione delle politiche generazionali. La definizione di TM proposta da ANVUR (2023)¹⁰, con focus sulla valorizzazione delle conoscenze, appare inoltre limitata rispetto alle sfide attuali, in quanto non riconosce la necessità di formare giovani capaci di partecipare attivamente allo *Youth Dialogue* promosso dalla VIG. In questa prospettiva, il ruolo dell'università nella TM è quello attivare percorsi di formazione e di riflessione che rendano le nuove generazioni attori consapevoli nelle decisioni che le riguardano. Questo approccio contribuisce a una governance intergenerazionale, in cui il sapere accademico agisce come leva di *empowerment* e di formazione civica. In tale contesto, l'adozione di un modello di quadrupla elica permette di superare quello della tripla elica e riconosce le giovani generazioni come attori legittimi nei processi decisionali pubblici. Il superamento della "Tripla Elica" in favore della Quadrupla Elica rende così la popolazione giovanile e studentesca un attore distinto del sistema, coerente con l'impianto VIG: l'inclusione strutturale di giovani e associazioni giovanili nei processi di PE e di AQ potenzia il valore pubblico generato dall'Ateneo e la misurabilità dell'impatto sociale.

Nel modello di Quadrupla Elica gli attori chiave sono: (i) università/enti di ricerca; (ii) imprese; (iii) pubbliche amministrazioni; (iv) società civile e sfera media-culture based. La VIG valorizza la quarta elica identificando nelle giovani generazioni un sotto-insieme strategico della società civile, da coinvolgere stabilmente nel *co-design* e nella valutazione *ex ante/in itinere/ex post* delle politiche. Operativamente: (a) governance condivisa tramite panel giovanili e consulte (Appendice B, Step 2); (b) co-creazione di conoscenza in policy lab e bandi VIG (Appendice B, Step 5); (c) cicli di feedback e trasparenza con dashboard e open data (Appendice B, Step 6–7). In questo modo si passa all'istituzionalizzazione delle giovani generazioni nella quadrupla elica.

1.5 Contesto territoriale e sfide

⁸ La Terza Missione (TM) dell'università conta diverse definizioni nella letteratura accademica, tra le quali: "*The increased salience of knowledge and research to economic development has opened up a third mission: the role of university in economic development.*" Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4) Routledge; "*Third mission... all activities concerned with the generation, use, application and exploitation of knowledge and other university capabilities outside academic environments.*" Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., & Duran, X. (2002). *Measuring Third Stream Activities: Final Report to the Russell Group of Universities*. SPRU – Science and Technology Policy Research, University of Sussex.

⁹ "Trilateral initiatives for knowledge-based economic development (...) strategic alliances among firms, government laboratories and academic research groups (...)" Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2020). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.

¹⁰ ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. (2023). *VQR 2020–2024: Linee guida per la valorizzazione delle conoscenze*. <https://www.anvur.it/> scompare il termine Terza missione. È contemplata la valorizzazione delle conoscenze e gli ambiti di pertinenza così definiti: Trasferimento tecnologico, Produzione e gestione di beni pubblici ,Attività di Public Engagement ,Scienze della vita e salute ,Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze, con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030

L'Emilia-Romagna, pur distinguendosi per un'elevata qualità della vita e un tessuto economico-produttivo dinamico, è oggi chiamata ad affrontare sfide demografiche e sociali di crescente complessità. Queste criticità incidono direttamente sulla sostenibilità delle politiche pubbliche e sulla necessità di adottare strumenti innovativi di valutazione dell'impatto generazionale (VIG). Di seguito si presentano i principali indicatori demografici, sociali ed economici che delineano il quadro di riferimento per l'analisi e la progettazione di strategie di equità generazionale, con un focus specifico sul ruolo dell'Università di Bologna. Nel 2024/25 le immatricolazioni UNIBO hanno registrato 26.748 nuovi iscritti ($\approx +3,1\%$ a parità di data), con un ritorno oltre i 90.000 studenti complessivi; le immatricolazioni magistrali sono cresciute del 7,8% e il 50% delle matricole LM proviene da altri Atenei, a conferma dell'attrattività nazionale. La sede di Ravenna segna l'aumento percentuale più elevato (+12% nuove immatricolazioni). Questi volumi rendono UNIBO un perno per politiche generazionali scalabili a livello regionale.

Tabella 1.1

Indicatori demografici e sociali regionali

Indicatore	Valore 2024
Quota anziani (≥ 65 anni)	24,7%
Quota giovani (0-14 anni)	12,0%
Grandi anziani (≥ 75 anni)	13,2%
Indice di vecchiaia	205
Indice di dipendenza strutturale	58

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna, 2024¹¹

Questi dati confermano che lo squilibrio demografico regionale rappresenta una priorità per la sostenibilità delle politiche pubbliche in ottica di impatto generazionale.

Tabella 1.2

Mercato del lavoro e disuguaglianze

Indicatore	Valore/Trend
Disoccupati (totale)	91.000 (-13,2% su 2023)
Inattivi 15-64 anni (variazione)	+27.000 (+3,8%)
Aree con maggiori disuguaglianze	Periferie, migranti, disabili, famiglie a basso reddito
Divario digitale (trend)	In crescita

¹¹ Regione Emilia-Romagna. (2025). *Dati statistici sulla popolazione residente*. <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/studi-analisi/2024/popolazione-residente-emilia-romagna-2024>; IRES Emilia-Romagna (2025). *Rapporto annuale sull'economia regionale*; Istituto nazionale statistica. (2024). *Censimento permanente della popolazione in Emilia-Romagna*. <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione>

Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna, 2024 e ISTAT ¹².

La persistenza di disuguaglianze e l'aumento degli inattivi rafforzano la necessità di integrare la VIG nei processi decisionali per garantire equità e inclusione tra le generazioni.

Tabella 1.3

Dinamiche della popolazione studentesca dell'Università di Bologna

Indicatore/Voce	Valore 24/25	Variazione (%)	Variazione (%)
Nuovi iscritti totali	26.748		+3,1%
Studenti internazionali	-		+23%
Corsi di laurea magistrale	-		+7,8%
Iscritti dal Sud Italia	-		-8,7%
Iscritti da Bologna/Emilia-Romagna	-		in aumento

Fonte: elaborazione su dati UNIBO, 2025¹³.

L'incremento delle immatricolazioni e la crescente internazionalizzazione rafforzano il ruolo potenziale e strategico dell'Ateneo per l'attuazione della VIG nel territorio.

Tabella 1.4

Distribuzione geografica della popolazione studentesca Università di Bologna

Sede	Variazione iscritti 2024/2025
Bologna	+3%
Cesena	+3%
Ravenna	+12%
Rimini	+4%
Forlì	-2%

Fonte: elaborazione su dati Università di Bologna, 2025¹⁴.

La maggiore attrattività delle sedi dinamiche sottolinea l'importanza di interventi mirati per una distribuzione più equa delle opportunità formative.

Tabella 1.5

¹² Regione Emilia-Romagna. (2025). *Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna nel 2024*. <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/studi-analisi/2025/mercato-del-lavoro-in-emilia-romagna-2024>; Istituto Nazionale di Statistica. (2024). *Rapporto annuale 2024* <https://www.istat.it/it/files/2024/05/Rapporto-Annuale-2024.pdf>; Regione Emilia-Romagna. (2025). *Documento di economia e finanza regionale 2025*. <https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/defr-approvati/defr-2025>

¹³ Ama Mater Studiorum - Università di Bologna. (2025, 16 febbraio). *Le immatricolazioni per l'anno accademico 2024/2025: i numeri dell'Università di Bologna*. Unibo Magazine. <https://magazine.unibo.it/archivio/2025/02/06/le-immatricolazioni-per-12019anno-accademico-2024-2025-i-numeri-dell2019universita-di-bologna>; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (2024). *Dati Ateneo di Bologna*. <https://ustat.mur.gov.it/dati/didattica/italia/atenei-statali/bologna>

¹⁴ Ama Mater Studiorum - Università di Bologna. (2025, 16 febbraio). *Le immatricolazioni per l'anno accademico 2024/2025: i numeri dell'Università di Bologna*. Unibo Magazine. <https://magazine.unibo.it/archivio/2025/02/06/le-immatricolazioni-per-12019anno-accademico-2024-2025-i-numeri-dell2019universita-di-bologna>; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (2024). *Dati Ateneo di Bologna*. <https://ustat.mur.gov.it/dati/didattica/italia/atenei-statali/bologna>

Dinamiche demografiche della città metropolitana di Bologna

Indicatore	Valore 2024
Popolazione totale	392.791
Saldo migratorio giovani (15-34)	+58%
Quota giovani cittadinanza straniera (15-34)	21%
Aumento nascite	+0,7%
Età media	47 anni
Quota ultra-sessantacinquenni	25%

Fonte: Comune di Bologna, 2024¹⁵.

L'attrattività di Bologna per le giovani generazioni crea condizioni favorevoli per l'attuazione di modelli di collaborazione multi-stakeholder in ottica VIG.

1.6 Prospettiva generazionale e intergenerazionale¹⁶

L'adozione di una prospettiva generazionale nelle politiche pubbliche implica il riconoscimento dei bisogni, delle aspirazioni e del ruolo attivo delle giovani generazioni nei processi decisionali, con l'obiettivo di promuovere equità, inclusione e sostenibilità. Nel contesto universitario, questa prospettiva – sviluppata in sinergia con gli stakeholder territoriali – rafforza l'inclusione attiva delle giovani generazioni nella vita sociale ed economica, attraverso percorsi di formazione, confronto e responsabilizzazione civica. È tuttavia fondamentale distinguere chiaramente i ruoli: la co-progettazione delle politiche giovanili è prerogativa delle associazioni giovanili, attori principali del dialogo generazionale, mentre l'università è chiamata a svolgere una funzione abilitante, offrendo strumenti, formazione e spazi di elaborazione critica. In questo quadro, la valorizzazione della prospettiva intergenerazionale risulta altrettanto centrale: essa consente di attivare un dialogo tra generazioni orientato alla valutazione dell'impatto di lungo termine delle politiche, garantendo scelte sostenibili per il futuro (United Nations, 2015)¹⁷. La VIG permette di integrare entrambe le prospettive – generazionale e intergenerazionale – all'interno di percorsi partecipativi, pur nel rispetto dei ruoli distinti tra i diversi attori coinvolti. Ai fini di questo lavoro, per giovane generazione si intendono gli individui tra i 15 e i 34 anni (OECD, 2023)¹⁸; per futura generazione, coloro che non hanno ancora raggiunto l'età adulta o non sono ancora nati, ma saranno direttamente influenzati dalle scelte collettive attuali (Fondazione RiES ETS, 2023)¹⁹.

¹⁵ Città Metropolitana di Bologna. (2024). *Dati statistici Bologna Metropolitana*. <https://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-eta-al-31-dicembre-serie-storica>

¹⁶ Rawls, 2024: Rawls, J. (2024). *Intergenerational equity and social justice*. Harvard University Press.

¹⁷ United Nations. (2015). *Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*. New York: United Nations.

¹⁸ OECD. (2023). *Rapporto sulla giovane generazione*. Paris: OECD Publishing.

¹⁹ Fondazione RiES ETS. (2023). *Divario generazionale. L'ultima chiamata. Le politiche pubbliche nazionali e locali alla prova della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)*. Roma: Fondazione RiES ETS.; Ministero per le Politiche Giovanili. (2021). *Linee guida per la Valutazione di Impatto Generazionale (COVIGE)*. Decreto ministeriale 3 giugno 2021. <https://www.politichegiovani.gov.it/>

1.7 Analisi comparativa delle esperienze europee e internazionali in materia di valutazione di impatto generazionale²⁰

Il presente paragrafo propone un'analisi comparativa delle principali esperienze europee e internazionali in materia di *Youth Impact Assessment* (YIA), con particolare riferimento agli strumenti istituzionalizzati di valutazione dell'impatto generazionale. La selezione dei casi si basa sul rapporto della Commissione Europea (EACEA, 2024)²¹, presentato nella riunione dei Ministri per la Gioventù dell'UE del 12 maggio 2025²², integrato da fonti nazionali e documentazione tecnica. Come evidenziato nella Figura 1, la maggior parte dei Paesi europei non dispone ancora di strumenti strutturati di valutazione dell'impatto giovanile, mentre solo una minoranza ha adottato strumenti obbligatori e sistematici (cfr. Tabella 1.6 – Strumenti di valutazione nei Paesi europei).

Tabella 1.6

Strumenti di valutazione dell'impatto giovanile nei Paesi europei: sintesi comparativa

Paese/Regione	Strumento principale	Grado di istituzionalizzazione	Focus generazionale	Note distintive
Austria	<i>Jugend-Check</i> (Ministero per la famiglia e la gioventù)	Obbligatorio per tutte le leggi federali (dal 2013)	0–30 anni	Parte della RIA generale; valutazione ex ante ed ex post; soglia di 1000 giovani
Belgio (Fiandre)	<i>JoKER (Child and Youth Impact Report)</i>	Obbligatorio per tutte le leggi regionali (dal 2008)	0–25 anni	Basato sulla Convenzione ONU; valutazione ex ante; revisione da Dip. Giovani
Comunità germanofona BE	<i>Youth Check</i> (in fase di sviluppo)	In fase di sperimentazione	<30 anni	Parte del progetto “Youth 2025+”; consultazioni e fase pilota in corso
Finlandia	Indicatori + Consiglio Giovani	Coordinamento ministeriale ex ante	<30 anni	Indicatori integrati nella pianificazione; coinvolgimento del Consiglio nazionale

²⁰ Bianchini, D., Cerroni, R., Cioffi, C., Monti, L. (a cura di), Scarola, L., & Trainito, R. (2023). *Le nuove frontiere della valutazione delle politiche pubbliche: Europa, Italia e le sfide per il futuro*. Luiss Policy Observatory.

²¹ European Education and Culture Executive Agency (EACEA). (2024). *Youth mainstreaming, youth impact assessment and youth checks: A comparative overview*. European Commission. https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-youth-mainstreaming-youth-impact-assessment-and-youth-checks-2024-08-23_en

²² European Commission. (2023). *Governance del dialogo dell'UE con i giovani*. https://youth.europa.eu/youth-strategy/youth-dialogue_it

Francia	Clause d'impact jeunesse; <i>Fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ)</i>	Obbligatoria per leggi governative dal 2016	15–25 anni	Parte della valutazione d'impatto generale; supporto tecnico del Ministero Gioventù. Approccio <i>evidence-based</i>
Galles (UK)	<i>Well-being of Future Generations Act</i>	Legge vincolante con Commissario autonomo (dal 2015)	Tutte	Pioniere nella legislazione intergenerazionale; riferimento internazionale
Germania	<i>Jugend-Check</i>	Obbligatorio dal 2017 per tutte le leggi federali	12–27 anni	Standardizzato, gestito da centro indipendente (ComYC); 11 dimensioni di impatto
Irlanda	<i>Youth Impact Assessment</i>	In fase di sviluppo	<30 anni	Raccomandato da giovani e Parlamento; consultazioni in corso
Italia	VIG - Linee Guida COVIGE, Linee Guida ANCI	In fase di implementazione; previsione normativa in corso	14–35 anni	Comitato COVIGE; prime sperimentazioni in Comuni e Regioni
Malta	<i>Youth Impact Assessment</i>	In fase di sviluppo	<30 anni	Previsto nella strategia “Towards 2030”; orientato a youth proofing
Paesi Bassi	<i>Generation Test</i>	In fase di sviluppo	<30 anni	Promosso da organizzazioni giovanili e Ministero dell'Interno
Portogallo	<i>Observatório Permanente da Juventude</i> + indagini annuali	Istituzionale, in sinergia con università	Studenti e giovani lavoratori	Forte sinergia academia–istituzioni; approccio socio-educativo
Scozia (UK)	<i>National Performance Framework</i>	Strategico, non vincolante	Tutte	Indicatori per benessere, sostenibilità e riduzione disuguaglianze

Spagna	INJUVE Report + Strategia giovanile nazionale	Non vincolante ma centrale nelle strategie	14–30 anni	Ampio coinvolgimento delle comunità autonome e associazionismo giovanile
--------	---	--	---------------	---

Note metodologiche: La tabella sopra riportata sintetizza lo stato di attuazione degli strumenti di valutazione dell’impatto generazionale nei 33 Paesi europei analizzati nel rapporto della Commissione Europea (2024). I Paesi sono stati classificati in cinque categorie: “Obbligatorio ex ante”, “Ex ante non obbligatorio”, “Ex post”, “In fase di sviluppo” e “Nessuno strumento”. Questa classificazione riflette il grado di istituzionalizzazione e la maturità dei meccanismi di *Youth Impact Assessment (YIA)* nei diversi contesti nazionali, evidenziando una significativa eterogeneità tra gli Stati membri e associate.

Figura 1. Distribuzione dei 33 Paesi europei per stato di attuazione degli strumenti di valutazione di impatto generazionale. Fonte: elaborazione dell’autrice su dati EACEA (2024).

1.7.1 Approfondimenti e casi di studio

Oltre alle esperienze sistematizzate a livello europeo, si registrano iniziative significative anche in ambito nazionale, regionale e locale, che contribuiscono a rafforzare la cultura della valutazione generazionale e a promuovere la partecipazione giovanile nei processi decisionali. A livello nazionale, il Comitato per la Valutazione dell’Impatto Generazionale delle Politiche Pubbliche (COVIGE) ha elaborato le linee guida per la VIG, fornendo un quadro metodologico strutturato per l’analisi ex ante, in itinere ed ex post delle politiche pubbliche. Il contributo scientifico del Prof. Luciano Monti, attraverso l’Osservatorio sulle Politiche Giovanili della Fondazione RiES, ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo di tali strumenti, con particolare attenzione alla misurazione del divario generazionale e alla costruzione di indicatori specifici (Monti & Marchetti, 2024)²³. Inoltre,

²³ Monti, L., & Marchetti, F. (a cura di). (2024). *Il divario generazionale. L’ultima chiamata. Le politiche pubbliche nazionali e locali alla prova della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)*. Fondazione RiES ETS.

il 16 maggio 2025, sono state inoltre presentate a Palermo, in occasione dell'evento "Anci Next Gen Community", le Linee Guida ANCI per la valutazione di impatto generazionale sui DUP. In ambito regionale, la Regione Emilia-Romagna ha promosso il progetto YOUZ – Forum Giovani²⁴, quale spazio di ascolto, dialogo e co-progettazione rivolto alle generazioni Y e Z. YOUZ rappresenta un esempio virtuoso di coinvolgimento strutturato delle giovani generazioni nella definizione delle politiche regionali, in coerenza con i principi della VIG e con le strategie di governo aperto. A livello locale, i Comuni di Parma e del Comune di Bologna hanno adottato, nel 2024, specifiche linee guida per la VIG. Parma è stato il primo Comune in Europa ad approvare formalmente la VIG nel 2024, integrandola nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e avviando un piano strategico giovanile. Bologna ha seguito con un percorso partecipativo che ha portato all'istituzione del Bilancio Intergenerazionale e alla sperimentazione della VIG nel DUP 2024–2026, con il supporto scientifico del Prof. Monti. Infine, un caso internazionale di rilievo è rappresentato dall'Università della Svizzera italiana (USI), promotrice del Lugano Living Lab (L*3), una piattaforma di innovazione urbana sviluppata in collaborazione con la Città di Lugano e la SUPSI. Sebbene non formalizzi una VIG, il progetto si configura come un laboratorio di co-creazione tra cittadini, istituzioni e mondo accademico, affrontando temi quali mobilità, sostenibilità e trasformazione digitale (L. Lambertini, intervista semi-strutturata, 2025). Queste esperienze confermano l'importanza di un coinvolgimento strutturato delle giovani generazioni nei processi decisionali e la centralità della valutazione ex ante come strumento per prevenire disuguaglianze generazionali. Il monitoraggio e la valutazione ex post garantiscono l'efficacia e l'adattabilità delle politiche nel tempo.

1.8 I documenti strategici della Regione Emilia Romagna e degli Enti locali

La Regione Emilia-Romagna (RER) ha avviato una serie di strategie, programmi e iniziative che possono essere analizzate e valorizzate alla luce della VIG, con l'obiettivo di integrare la prospettiva generazionale nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche regionali e locali. Assume particolare rilievo il Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR - (Regione Emilia-Romagna, 2025)²⁵, principale strumento di programmazione economico-finanziaria della RER. Il DEFR 2025 evidenzia l'importanza della transizione ecologica, digitale e sociale, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'equità generazionale. Si sottolinea, poi, l'importanza delle iniziative a supporto dello sviluppo delle competenze per la partecipazione (Regione Emilia-Romagna, 2025). Inoltre la RER intende valorizzare la presenza nel territorio nelle reti nazionali ed

²⁴ Regione Emilia-Romagna. (n.d.). *YOUZ – Forum Giovani*. <https://youz.emr.it/>

²⁵ Regione Emilia-Romagna. (2025). *Documento di economia e finanza regionale – DEFR 2025*. <https://finanze.regione.emilia-romagna.it/novita/notizie/2025/defr-2025-volumi>

europee (OCSE e JCR.EU) che promuovono la partecipazione e tutte le forme di Governo Aperto (OGP) per condividere esperienze e sviluppare nuovi strumenti digitali di partecipazione.

Tabella 1.7

Documenti e iniziative della Regione Emilia Romagna

Programma/Strategia	Obiettivo	Azioni chiave	Rilevanza per la VIG
Smart Specialisation Strategy (S3) ²⁶	Orientare gli investimenti in ricerca e innovazione in diverse aree e ambiti	Sostegno alla ricerca e innovazione.	L'adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica (dal 7 dicembre 2020 al 21 gennaio 2022). Misurazione degli effetti delle politiche di innovazione sulle nuove e future generazioni.
Linee di indirizzo e di azione per le nuove generazioni – Triennio 2022-2024 ²⁷	Definire il quadro complessivo delle politiche che più direttamente avranno un impatto sulla vita delle giovani generazioni	Convocazione del Forum Giovani YOUZ – Generazione di idee per esprimersi sugli interventi ad essi rivolti. Definizione del decalogo di iniziative.	Partecipazione attiva delle giovani generazioni attraverso convocazioni e partecipazione. Rafforzamento del progetto Youz
Programmazione FESR e FSE+ 2021-2027 ²⁸	Sostenere qualità del lavoro, incremento della produttività e valore aggiunto, innovazione tecnologica, ambientale e sociale, attrattività internazionale. Accompagnare il sistema regionale	Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese; Supporto a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle università con le imprese; Sostegno a progetti strategici di innovazione per le filiere produttive; Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca; Sostegno alle start up innovative;	Consultazione pubblica sulla Strategia di specializzazione intelligente S3. Protagonismo delle nuove generazioni: in linea con gli obiettivi strategici di “NGEU”, e con il percorso di partecipazione e

²⁶ Regione Emilia-Romagna. (2021). *Programmazione FESR 2021–2027: Strategia S3 e priorità regionali*. <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3/2021-2027>

²⁷ Regione Emilia-Romagna. (2022). *Delibera della Giunta regionale del 25 luglio 2022*. Bologna: Regione Emilia-Romagna.

²⁸ Regione Emilia-Romagna. (2021). *Programmazione 2021–2027 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*. <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/programmazione-2021-2027>

	nella transizione ecologica e nella trasformazione digitale. Ridurre le diseguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali.	Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori; Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione	confronto “Youz – forum giovani”. Test della VIG.
--	--	---	--

Per gli Enti locali è il Documento unico di programmazione (DUP) lo strumento fondamentale di programmazione e il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP individua gli indirizzi strategici dell’Ente e contiene la programmazione dell’ente. L’integrazione della VIG nel DEFR e nei DUP fornisce strumenti per migliorare la pianificazione e la programmazione delle politiche, garantendo una valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle stesse.

Sezione 2: Fonti normative e documenti strategici di riferimento sulla Valutazione di impatto generazionale

Il presente quadro normativo-strategico costituisce la cornice entro cui si collocano i casi territoriali e le sperimentazioni descritte nei paragrafi successivi, assicurando coerenza metodologica tra *policy design*, attuazione e *accountability* della VIG.

2.1 Riferimenti normativi

Il quadro di riferimento della VIG si basa su un insieme di fonti normative e documenti strategici, a livello europeo, nazionale, regionale e internazionale. Accanto a norme giuridicamente vincolanti, come Regolamenti europei e disposizioni costituzionali, assumono rilievo anche strumenti di *soft law*, linee guida e strategie di *policy* che orientano l’azione pubblica verso l’equità intergenerazionale. In questa sezione si richiamano i riferimenti principali, mentre per una panoramica completa si rimanda all’Appendice E – Fonti normative e documenti strategici di riferimento:

- Regolamento UE 2021/1058²⁹ sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento UE 2021/1057³⁰ sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+): Prevede criteri di sostenibilità e impatto sociale.

²⁹ Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea. (2021). *Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1058>

³⁰ Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea. (2021). *Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0021.01.ITA

- Costituzione Italiana³¹, in particolare gli artt. 9, 33 e 97 dove si rivengono i principi di tutela del patrimonio ambientale e culturale per le future generazioni, l'autonomia delle università e il buon andamento dell'amministrazione pubblica.
- Decreto Ministeriale 8 luglio 2022³²: Linee guida per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche.
- Legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 e ss.mm.ii. "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"³³.
- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (United Nations, 2015)³⁴: include target specifici per le giovani generazioni.
- Patto sul Futuro e Dichiarazione sulle Future Generazioni (United Nations, 2024)³⁵. L'adesione dell'Italia a questi documenti ONU sottolinea l'impegno del paese a integrare la prospettiva generazionale nelle politiche nazionali.
- Strategia dell'UE per la Gioventù 2019-2027³⁶ che incoraggia gli Stati membri a integrare strumenti di valutazione degli impatti generazionali nelle politiche giovanili.

2.2 Metodologia della ricerca

Le linee guida nazionali e locali sulla VIG, costituiscono il riferimento metodologico principale.

2.3 Linee guida COVIGE

Le linee guida per la valutazione d'impatto generazionale, sviluppate dal COVIGE e adottate con decreto ministeriale propongono un quadro metodologico per valutare l'impatto generazionale delle politiche pubbliche, con particolare attenzione ai giovani nella fascia d'età 14-35 anni. Gli obiettivi principali sono:

- Promuovere una valutazione strutturata degli impatti delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, anche per interventi non direttamente rivolti ad esse.
- Costruire una piattaforma di dati per misurare e monitorare efficacemente gli impatti generazionali.
- Incrementare i modelli di intervento a favore dei giovani e offrire alle Pubbliche Amministrazioni strumenti operativi per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione degli impatti.

³¹ Repubblica Italiana. (n.d.). *Costituzione della Repubblica Italiana*. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione>

³² Ministero per le Politiche Giovanili. (2022). *Linee guida per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche* (Decreto Ministeriale 8 luglio 2022). <https://www.politichegiovanili.gov.it/normativa/decreto-ministeriale/dm-8-luglio-ig-covige>

³³ Regione Emilia-Romagna. (2008). *Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 – Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*. <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008:14>

³⁴ United Nations. (2015). *Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*. <https://unric.org/it/agenda-2030/>

³⁵ United Nations. (2024). *Pact for the Future*. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sof-pact_for_the_future_adopted.pdf

³⁶ Commissione Europea. (2018). *Strategia dell'UE per la gioventù 2019–2027*. https://youth.europa.eu/strategy_it

Illustrano un metodo rigoroso e scientifico per la valutazione e la misurazione delle politiche pubbliche. Queste ultime possono essere classificate e marcate *ex ante* in base al loro impatto generazionale come:

- Politiche con impatti generazionali, che ricomprendono tutti gli interventi rivolti in via esclusiva a un target di giovani all'interno della fascia di età compresa tra i 14 e 35 anni;
- politiche con impatti potenzialmente generazionali che comprendono interventi non direttamente rivolti alle giovani generazioni ma che possono avere impatti rilevanti se ai giovani sono destinate, in percentuale, risorse superiori della forza lavoro appartenente alla fascia d'età 15-34 anni.

Descrivono inoltre quattro aree di impatto principali, ciascuna associata a specifici indicatori: educazione, lavoro, inclusione, benessere. Inoltre, le linee guida sottolineano la rilevanza di affiancare alla valutazione *ex ante*, la valutazione *in itinere* ed *ex post* delle politiche adottate. Tra le politiche occorre poi identificare quelle anti-generazionali, che seppur destinate ad altre fasce della popolazione, gravano sulle generazioni più giovani (misure a debito) o hanno effetti negativi sulle future generazioni. È necessario mitigarne i rischi quando individuate.

2.3.1 Linee guida ANCI

Le “Linee Guida ANCI per la Valutazione di Impatto Generazionale dei Documenti Unici di Programmazione comunali” costituiscono il primo quadro metodologico operativo rivolto ai Comuni italiani per integrare la prospettiva generazionale nella pianificazione e valutazione delle politiche pubbliche locali. Presentate ufficialmente dal prof. Luciano Monti il 16 maggio 2025 a Palermo, le linee guida sono state elaborate con il supporto scientifico della Fondazione RiES ETS e cofinanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Elemento centrale delle linee guida è lo *Youth Check*, strumento che consente la valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* dell'impatto generazionale delle politiche comunali, in particolare dei DUP, in coerenza con i principi della *Better Regulation* europea e delle Linee guida COVIGE. Il documento introduce una *check list* e un sistema di *labeling* per classificare le misure in generazionali, potenzialmente generazionali, altre misure e misure anti-generazionali, e propone un set di indicatori strutturato per il monitoraggio e la misurazione del divario generazionale (GDI). Il target di riferimento sono i giovani tra i 14 e i 35 anni, anche come beneficiari indiretti delle politiche. Le linee guida pongono anche le basi per la costruzione di una piattaforma dati a supporto della misurazione degli impatti. Inoltre, sottolineano l'importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni, promuovendo consultazioni strutturate, processi di *youth empowerment* e la partecipazione attiva dei giovani nella valutazione e nel monitoraggio delle politiche. Nell'agosto 2024, ANCI ha avviato una

sperimentazione della VIG sul DUP in tre Comuni selezionati, valorizzando dati e indicatori sviluppati dalla Fondazione RiES ETS. L'adozione della VIG nei DUP rappresenta una novità di rilievo nel panorama europeo delle politiche pubbliche locali.

2.4 Il test della VIG sulla programmazione regionale FESR e FSE+

La Regione Emilia-Romagna, grazie al contributo del professor Luciano Monti, ha sperimentato l'applicazione VIG su alcuni documenti e misure della programmazione regionale. In particolare, nell'ambito del progetto SAFE-ER, la VIG è stata applicata ai Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna³⁷.

Il processo è stato articolato in tre fasi:

1. Definizione del perimetro della valutazione e relativa check-list;
2. mappatura del Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027;
3. test per effettuare una Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) versione BETA su due misure della programmazione 2014-2020.

Per definire il perimetro della valutazione, è stato adottato il livello "Settore di intervento" per l'analisi del PR FESR e il livello "Azione" per il PR FSE+. La check-list utilizzata ha permesso di distinguere tra misure generazionali (destinate esclusivamente alle giovani generazioni di età compresa tra i 14 e i 35 anni) e misure potenzialmente generazionali, relativi a interventi che, se adeguatamente finanziati, possono avere un impatto significativo sulle nuove generazioni. Per classificare queste ultime, sono state definite domande guida (n.5) Una risposta positiva a 4 su 5 delle domande sviluppate permette di classificare la misura come potenzialmente generazionale. Nel caso di un punteggio inferiore viene definita altra misura. Successivamente, è stata analizzata l'area di impatto sulla base delle linee guida COVIGE e sono stati utilizzati diversi indicatori tra i quali quelli ISTAT e BES per misurare l'effettivo impatto generazionale. Per il PR FSE+, i risultati hanno evidenziato:

- 50,29% di misure potenzialmente generazionali, ossia interventi che, con adeguate risorse, possono avere un impatto significativo sulle giovani generazioni;
- 47,65% di misure generazionali, destinate esclusivamente alle giovani generazioni;
- 2,07% classificate come altre misure.

Inoltre, l'analisi ha permesso di disaggregare le risorse per area di impatto COVIGE: *benessere, inclusione, lavoro ed educazione*. L'area che ha ricevuto il maggior numero di risorse è stata l'educazione, con un'allocazione del 62,31%. Questo dato è particolarmente rilevante per gli Atenei: come hub di up-/re-skilling e trasferimento di conoscenza, le università sono chiamate dall'UE a

fungere da “*lighthouses of skills and innovation*” nella Strategia europea per le università; nel caso UNIBO, ciò abilita percorsi *micro-credential* e formazione continua integrati con placement e imprese. I volumi del Job Placement di Ateneo (2024: 10.168 aziende registrate; 3.759 offerte; >52.000 CV consultati) rendono scalabile l’aggancio tra educazione–lavoro, coerente con la VIG.³⁸

Per il PR FESR, i risultati hanno mostrato:

- 57,29% di misure potenzialmente generazionali, ovvero interventi con un impatto indiretto sulle nuove generazioni;
- 42,2% classificate come altre misure (né generazionali né potenzialmente generazionali);
- Nessuna misura è stata classificata come generazionale.

La disaggregazione dei dati rispetto all’area di impatto COVIGE ha evidenziato che il settore con la maggiore allocazione di risorse è stato quello del lavoro, con un investimento pari all’84,29%.

Dall’analisi dei risultati e del metodo emerge che l’applicazione della VIG rappresenta uno strumento efficace per valutare l’impatto delle politiche pubbliche sulle nuove generazioni. Se utilizzata ex ante nella fase di progettazione delle misure e delle politiche, la VIG può contribuire a una distribuzione più equa e mirata delle risorse. Il ruolo degli Atenei nell’asse educazione-formazione-lavoro si sostanzia anche tramite i canali UNIBO di placement e collaborazione con le imprese, che costituiscono vettori naturali per piloti VIG su *mentorship* intergenerazionale, *micro-credential* e *challenge* di co-progettazione.

2.5 L’esperienza del Comune di Bologna

L’esperienza del Comune di Bologna nello sviluppo delle linee guida per la VIG rappresenta un passo significativo nella pianificazione e programmazione delle politiche pubbliche. Il processo ha avuto avvio il 23 dicembre 2022, con l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’ordine del giorno 250.142³⁹, presentato dalla Consigliera comunale dottoressa Giorgia De Giacomi, collegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, che impegnava Sindaco e Giunta all’istituzione del Bilancio Intergenerazionale, con l’obiettivo di pianificare le politiche comunali tenendo conto degli interessi delle generazioni future e dei relativi impatti. Successivamente, il 19 dicembre 2023, il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno 377.18⁴⁰, anch’esso collegato al DUP. L’odg invitava il Sindaco e la Giunta a promuovere, in sede ANCI e in altre sedi istituzionali, la raccolta di dati disaggregati per età e genere fino al livello territoriale comunale. L’obiettivo era consentire un’analisi più dettagliata e una programmazione strutturata delle politiche e degli obiettivi rivolti alle giovani e future generazioni, garantendo un monitoraggio costante e una valutazione degli

³⁸ Università di Bologna, 2025, *Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e terza missione / impatto sociale*, Allegato al Conto Consuntivo 2024, https://www.unibo.it/it/allegati/Relazione_sui_risultati_della_ricerca.pdf

³⁹ Comune di Bologna. (2024a). *Ordine del giorno n. 250.142*

⁴⁰ Comune di Bologna. (2024b). *Ordine del giorno n. 377.18*

impatti. Inoltre, l'ordine del giorno proponeva di includere nel percorso del Bilancio Intergenerazionale la valutazione degli effetti delle politiche sulle generazioni future e sulla sostenibilità ambientale, considerando le ricadute a lungo termine su tutti i cittadini futuri della città. Veniva infine sottolineata l'importanza di sostenere questo percorso attraverso la definizione di linee guida comunali e l'adozione della VIG. L'analisi per l'elaborazione delle linee guida VIG, la cui guida scientifica è stata affidata al Prof. Luciano Monti, si è focalizzata sugli interventi previsti nel DUP 2024-2026 che coinvolgono, in modo diretto, indiretto, esclusivo, parziale o potenziale, i giovani tra i 14 e i 35 anni. La sperimentazione ha portato all'individuazione, con il contributo degli uffici comunali, delle misure generazionali e potenzialmente generazionali tra gli obiettivi operativi del DUP, con l'identificazione delle relative aree di impatto.

2.6 L'esperienza del Comune di Parma

Parma è stato il primo Comune in Europa ad adottare la VIG, approvata il 17 gennaio 2024, a partire dalle linee guida del COVIGE. Questo percorso si inserisce in un più ampio impegno per il rafforzamento delle politiche giovanili, promuovendo una partecipazione attiva delle giovani generazioni in ambiti culturali, sociali e politici. Tale visione si è concretizzata con l'istituzione di un ufficio dedicato alla *Youth Community* e con l'implementazione di un Piano Strategico Giovanile per valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni sotto i 35 anni. Nell'ambito di questa strategia, il Comune ha condotto un'analisi approfondita delle misure previste nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, individuando 15 misure generazionali e 40 misure potenzialmente generazionali, con la relativa definizione degli ambiti di impatto. Tra le misure generazionali rientra, ad esempio, l'attivazione di percorsi di co-progettazione legati al *Patto per la scuola*, con iniziative mirate all'orientamento e ri-orientamento, alla lotta alla dispersione scolastica e all'integrazione educativa. L'esperienza di Bologna e Parma rappresenta un modello di riferimento per altre città italiane ed europee e dimostra come l'adozione di linee guida per la VIG possa migliorare la qualità delle politiche pubbliche e favorire un cambiamento culturale verso un approccio più inclusivo e orientato al futuro.

Sezione 3. Perimetro di azione e metodologia

3.1 Perimetro d'azione e collegamento ai documenti strategici territoriali

Il perimetro d'azione del progetto si articola su due dimensioni fondamentali:

Territorio. Il progetto si colloca nel contesto della Regione Emilia-Romagna, un ecosistema caratterizzato da un modello di governance partecipata, ma che necessita ancora di sistematizzazione e di un consolidamento di una rete territoriale per garantire la partecipazione sinergica di tutti gli stakeholder coinvolti nelle decisioni politiche che favorisca e accompagni le giovani generazioni allo *Youth Dialogue* in modo consapevole e attivo.

Stakeholder. Gli stakeholder coinvolti includono Regione Emilia-Romagna, enti locali (in particolare i Comuni di Bologna e Parma), il settore produttivo e le giovani generazioni. L'Università di Bologna opera su due livelli: interno (politiche e azioni proprie) ed esterno (interazione con il territorio), in coerenza anche con gli strumenti strategici anche regionali e comunali e con le prime esperienze di adozione della VIG.

3.2 Approccio metodologico adottato

Oltre all'analisi documentale delle linee guida COVIGE e ANCI e all'analisi della letteratura, la metodologia adottata ha previsto l'utilizzo di interviste semi-strutturate e *focus group*, strumenti qualitativi che hanno permesso di raccogliere prospettive eterogenee da parte di stakeholder chiave. La selezione dei partecipanti ha seguito criteri di rappresentatività e rilevanza strategica rispetto al tema della VIG. Il campione, composto da 30 soggetti, è stato suddiviso in sei categorie principali, tra cui istituzioni territoriali e internazionali, associazioni giovanili e studentesche, imprese, terzo settore e rappresentanti politici (cfr. Appendice D – Interviste con stakeholder, tabella D.1). Il metodo adottato ha inoltre guidato l'identificazione di aree d'impatto, indicatori di performance (KPI) e delle strategie di intervento coerenti con le missioni istituzionali dell'Università.

Tabella 3.1

Campione degli stakeholder intervistati: categorie, metodi e numerosità

Categoria	Metodo	Numero partecipanti
Stakeholder istituzioni territoriali	Interviste semi-strutturate	10
Istituzioni internazionali	Interviste semi-strutturate	4
Associazioni giovanili sul territorio	Focus group	3
Associazioni studentesche	Interviste semi-strutturate	4
Imprese e terzo settore	Interviste semi-strutturate	6
Politici	Interviste semi-strutturate	3

Procedura di analisi qualitativa

Le interviste e i focus group sono stati analizzati mediante una griglia tematica deduttiva, costruita a partire dalle categorie presenti nelle Linee guida COVIGE e ANCI. Le risposte sono state codificate per temi ricorrenti (es. governance intergenerazionale, partecipazione giovanile, strumenti operativi, criticità). L'analisi è stata condotta manualmente e sono stati applicati criteri di triangolazione qualitativa, confrontando i risultati emersi:

- con documenti strategici regionali e locali (es. DEFR, DUP),
- ricorrenza dei temi tra i diversi gruppi di stakeholder,
- con evidenze ricavate dalla letteratura scientifica e da casi internazionali (paragrafo 1.7).

per validare criticamente l'applicabilità della VIG nel contesto accademico e territoriale.

La descrizione dettagliata del campione e dei metodi utilizzati è disponibile in Appendice D.

3.2.1 Risultati delle interviste semi-strutturate

Tabella 3.1

Evidenze chiave emerse dalle interviste semi-strutturate

Area tematica	Evidenze principali	Raccomandazioni/interventi suggeriti
Coinvolgimento giovani	Partecipazione ancora limitata ma crescente	Rafforzare i canali di Youth Dialogue
Collaborazione stakeholder	Buona apertura, serve coordinamento e maggiore sinergia	Creare tavoli permanenti multi-stakeholder
KPI e misurabilità	Servono indicatori chiari e condivisi	Sviluppare dashboard di monitoraggio

Fonte: Elaborazione dell'autrice su interviste semi-strutturate, 2025.

Questi risultati forniscono una base solida per la definizione delle strategie operative e delle raccomandazioni finali, evidenziando la centralità del coinvolgimento giovanile, della collaborazione multi-stakeholder per affrontare le sfide del territorio e della misurabilità delle azioni in ottica di Valutazione di Impatto Generazionale. Si segnala che, trattandosi di uno studio di caso centrato sull'Università di Bologna, il modello elaborato presenta limiti di generalizzabilità diretta. Tuttavia, la struttura replicabile e la documentazione fornita mirano a facilitarne l'adattamento ad altri contesti universitari e istituzionali.

3.3. Analisi delle politiche esistenti e risorse territoriali

La mappatura delle azioni promosse da Regione, Comuni e Università di Bologna ha permesso di evidenziare convergenze, criticità e potenzialità nei settori chiave: istruzione, lavoro, inclusione, mobilità, politiche abitative e progettazione urbana. Documenti come il Piano Regionale Giovani, il DEFR e il DUP comunale offrono i riferimenti strategici. Quest'analisi integrata ha evidenziato le convergenze strategiche, la necessità di favorire la creazione di reti territoriali e di stimolare la partecipazione attiva di tutti gli stakeholder coinvolti, in particolare delle giovani generazioni, e la potenzialità di sviluppo e implementazione territoriale della VIG.

Tabella 3.2

Analisi SWOT - UNIBO: identificazione di leve strategiche per l'implementazione della VIG.

Strengths	Weaknesses
-----------	------------

<ul style="list-style-type: none"> • Competenze multidisciplinari presenti nell'Università di Bologna. • Collaborazioni consolidate con istituzioni locali e regionali che hanno già adottato la VIG • Crescente attenzione verso i temi della sostenibilità e della responsabilità sociale • Bandi Public Engagement e challenge ECOSISTER 	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di risorse dedicate specificamente alla VIG. • Limitata integrazione della VIG nei processi decisionali esistenti. • Inerzie istituzionali e resistenze culturali al cambiamento.
<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso a fondi europei per progetti di VIG (innovazione e sostenibilità) • Crescente interesse delle giovani generazioni verso partecipazione e giustizia intergenerazionale • Potenziale replicabilità del modello in altri contesti territoriali 	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complessità e incertezza dei cambiamenti globali • Rischio di "greenwashing" e di utilizzo strumentale della VIG • Limitata preparazione tecnico-metodologica tra i decisori pubblici

3.4 Formazione e *capacity building* per amministratori pubblici e imprese

La formazione e lo sviluppo delle capacità per amministratori pubblici e imprese rappresentano una leva abilitante per la VIG. La *capacity building* ad es. sviluppa competenze per valutare e gestire l'impatto delle politiche pubbliche e delle pratiche aziendali sulle generazioni, aiutando a identificare e mitigare gli impatti negativi e promuovendo strategie sostenibili e responsabili (UNESCO, 2023)⁴¹.

Programmi di formazione per il settore pubblico e privato

Le iniziative formative, da parte dell'Università, utilizzando anche strumenti personalizzati e digitalizzati, possono includere:

- Corsi di formazione specifici (*capacity building*) per funzionari pubblici, amministratori locali e operatori del settore non-profit, con l'obiettivo di far sviluppare ai partecipanti delle competenze necessarie per implementare politiche sostenibili e responsabili (Bryson, 2018)⁴²;
- Workshop interdisciplinari su politiche giovanili, VIG e sviluppo sostenibile, coinvolgendo studentesse e studenti, accademici, amministratori pubblici e rappresentanti delle imprese e della giovane popolazione. Questi eventi favoriscono il dialogo, la collaborazione e la co-creazione di soluzioni innovative;

⁴¹ UNESCO. (2023). *Educazione allo sviluppo sostenibile: una tabella di marcia*. Parigi: UNESCO.

⁴² Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.

- Programmi di *capacity building* per le imprese⁴³ incentrati su temi come la sostenibilità, la responsabilità sociale d'impresa e l'economia circolare, per promuovere l'adozione di pratiche aziendali responsabili verso le generazioni future e favorire la creazione di valore condiviso.

Per garantire l'efficacia e la validità di questi programmi, è fondamentale implementare metodologie di monitoraggio e valutazione continua, come il modello di Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1998)⁴⁴, che misura l'impatto sul comportamento e i risultati organizzativi.

3.5 Policy Lab generazionale per la co-progettazione di politiche pubbliche

I *Policy Lab* generazionali rappresentano uno strumento innovativo e la concretizzazione operativa dei principi di *Youth Dialogue*. Questi laboratori nascono dalla consapevolezza che le soluzioni alle sfide contemporanee devono essere pensate in modo inclusivo, riconoscendo la centralità delle giovani generazioni e il valore delle esperienze trasversali.

Vantaggi dei *Policy Lab* generazionali:

- **Coinvolgimento attivo:** favoriscono il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder, in particolare della giovane generazione, nel processo decisionale, accrescendo la legittimità delle politiche e sviluppando un forte senso di responsabilità e appartenenza.
- **Integrazione di diverse prospettive:** permettono l'incontro di stakeholder con esperienze diverse, portando a soluzioni politiche più inclusive e innovative.
- **Adattamento alle esigenze locali:** si adattano alle specificità territoriali, evitando politiche "universali" poco efficaci.
- **Sostenibilità e innovazione:** la co-progettazione sviluppa soluzioni politiche sostenibili e innovative, rispondendo alle sfide globali come il cambiamento climatico e l'inclusione sociale.
- **Capacità di innovazione:** incentivano l'innovazione, sperimentando e testando idee in un ambiente controllato.
- **Monitoraggio e valutazione partecipativa:** permettono il monitoraggio e la valutazione continua delle politiche, migliorando la qualità delle politiche attraverso la partecipazione attiva.
- **Creazione e rafforzamento delle reti sociali:** creano occasioni di incontro con le reti sociali esistenti, favorendo iniziative comuni e sinergie.

L'Università di Bologna può essere il catalizzatore di questi laboratori, creando spazi di dialogo e confronto tra le generazioni, accompagnando le giovani generazioni a un dialogo attivo e consapevole nella loro partecipazione alle decisioni politiche. I *Policy Lab* generazionali, attraverso il *Design*

⁴³ OECD. (2023). *Rapporto sulla formazione per la sostenibilità*. Paris: OECD Publishing.

⁴⁴ Kirkpatrick, D. L. (1998). *Evaluating training programs: The four levels*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

thinking, il *Co-design* e la *Co-creation*. facilitano l'esplorazione di idee e soluzioni creative. L'utilizzo delle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e l'Internet delle Cose (IoT), può non solo raccogliere dati utili per la progettazione delle politiche, ma anche permettere una partecipazione più inclusiva, abbattendo le barriere geografiche e facilitando l'accesso alle informazioni. Ad esempio, le Case delle Tecnologie Emergenti in Italia⁴⁵, come quella di Cagliari, promuovono l'uso di tecnologie emergenti per sviluppare soluzioni innovative, come anche l'app "Pollicino" per la mobilità urbana sostenibile (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 2024). Esempi significativi sono:

- Design Policy Lab del Politecnico di Milano (Politecnico di Milano, 2024)⁴⁶: indaga la relazione tra *design* e *policymaking*, dedicandosi all'indagine delle pratiche e processi del *policymaking*.
- *Policy Lab del Regno Unito* (UK Government, 2024)⁴⁷: approccio innovativo alla progettazione delle politiche pubbliche, coinvolgendo attivamente i cittadini.
- *European Network of Living Labs* (ENoLL, 2024)⁴⁸: Promuove la collaborazione tra laboratori di innovazione in Europa.
- Computational Policy Lab dell'Università di Stanford⁴⁹: utilizza metodologie avanzate per la progettazione delle politiche

I Policy Lab generazionali permettono anche il monitoraggio e la valutazione *ex post* delle politiche. Per approfondimenti su metodi, modelli di collaborazione e il coinvolgimento attivo anche delle giovani generazioni si rinvia alla sezione 6.

3.6 Accountability e Trasparenza nel Processo di VIG

Per garantire l'efficacia e la legittimità della VIG e generare fiducia è fondamentale promuovere la trasparenza e la responsabilità in ogni fase del processo. L'università nel creare sinergie con il territorio può svolgere un ruolo chiave in questo ambito e promuovere alcuni strumenti. Tra gli strumenti per promuovere la trasparenza della VIG possono considerarsi:

- Piattaforme Open data, immediatamente leggibili, come nel progetto *Data for Policy*⁵⁰ che promuove la trasparenza e la partecipazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati pubblici;
- La pubblicazione di report periodici che sintetizzano, con linguaggio chiaro e accessibile, gli impatti generazionali delle politiche pubbliche, con un focus anche sugli effetti a lungo termine delle politiche e sulle proiezioni future. La Fondazione RiES ne è un esempio.

⁴⁵ Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2024). *Casa delle Tecnologie Emergenti – Cagliari*. <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/casa-delle-tecnologie-emergenti>

⁴⁶ Politecnico di Milano – Design Policy Lab. (2024). *Design Policy Lab*. <https://www.designpolicylab.polimi.it/>

⁴⁷ UK Government. (2024). *Policy Lab*. <https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/>

⁴⁸ ENoLL. (2024). *European Network of Living Labs*. <https://enoll.org/>

⁴⁹ Computational Policy Lab. (n.d.). *Public Interest Technology*. Stanford University. <https://policylab.stanford.edu/>

⁵⁰ Data for Policy. (2024). *Data for Policy – Evidence-based policymaking in the digital era*. <https://www.dataforpolicy.org/>

Tra le modalità e gli strumenti per garantire l'*accountability* è possibile:

- Istituire comitati consultivi intergenerazionali ⁵¹.composti da esperti e rappresentanti delle giovani generazioni. I comitati dovrebbero partecipare attivamente al processo di valutazione, offrendo un *feedback* prezioso e formulare raccomandazioni per migliorare le politiche. Un esempio di tale pratica è il *Youth Advisory Panel* creato nell'ambito del *UNFPA -Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione*-(UNFPA, n.d.)⁵².
- sviluppare la revisione indipendente della VIG grazie a Enti terzi e indipendenti (quali ad es. Fondazioni) per la validazione delle valutazioni di impatto generazionale e garantire l'indipendenza e l'affidabilità del processo.
- utilizzare feedback tecnologie digitali, come app di partecipazione democratica e sondaggi online per raccogliere anche input sull'efficacia delle politiche. Un esempio di piattaforma utile è *CitizenLab* (CitizenLab, 2024)⁵³.

Tra le tecnologie per migliorare la trasparenza e l'*accountability* si propongono:

- Intelligenza artificiale e machine learning che analizzano grandi volumi di dati e possono prevedere gli impatti delle politiche a lungo termine. Le università, come quella di *Stanford*, hanno sviluppato laboratori di ricerca che utilizzano algoritmi predittivi. Un esempio concreto di AI applicato alla valutazione delle politiche pubbliche è il *Policy Impact Simulator* sviluppato dalla *MIT Sloan School of Management* (MIT Sloan School of Management, 2024)⁵⁴, che permette di simulare gli effetti delle politiche nel lungo periodo;
- *blockchain* per la trasparenza dei dati che può garantire la tracciabilità e la sicurezza dei dati raccolti durante il processo di VIG. Un esempio di utilizzo della *blockchain* è *OpenCerts* di Singapore (OpenCerts, 2024)⁵⁵;
- *dashboard* interattive per visualizzare in tempo reale i dati di impatto generazionale. Un esempio di piattaforma è il [Sustainable Development Goals Dashboard](#) delle Nazioni Unite (United Nations, 2024)⁵⁶.

Il *Pact for the Future* delle Nazioni Unite⁵⁷ enfatizza la necessità di monitoraggio delle politiche basato sui dati e sulla trasparenza, elementi centrali nella strategia di implementazione della VIG.

⁵¹ Data for Policy. (n.d.). *Digital transformations and data-driven innovation in public governance*. <https://www.dataforpolicy.org/>

⁵² United Nations Population Fund (UNFPA). (n.d.). *Call for applications: UNFPA Youth Advisory Panel (YAP) – Namibia*. <https://namibia.unfpa.org/en/submission/call-applications-unfpa-youth-advisory-panel-yap>

⁵³ CitizenLab. (2024). *CitizenLab – Community engagement platform for local governments*. <https://www.citizenlab.co/>

⁵⁴ MIT Sloan School of Management. (2024). *Policy Impact Simulator*. <https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/management-simulations>

⁵⁵ OpenCerts. (2024). *OpenCerts – Verify and issue education credentials using blockchain*. <https://www.opencerts.io/>

⁵⁶ United Nations. (2024). *Sustainable Development Goals Dashboard*.

⁵⁷ United Nations. (2024). *Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations*. New York: United Nations

Inoltre, secondo l'OCSE, la governance per i giovani e la giustizia intergenerazionale è fondamentale per costruire fiducia tra le generazioni (OECD, 2020)⁵⁸.

È utile istituire un Report annuale VIG pubblicato in Amministrazione Trasparente – tra i dati ulteriori - e una dashboard open data con indicatori VIG (output, outcome, impatto) in coerenza con i cicli AQ. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e il Nucleo di Valutazione (NdV) assicurano il raccordo metodologico (target, baseline, fonti, periodicità), l'integrazione nel riesame dipartimentale e nelle audizioni annuali. Gli indicatori e la rendicontazione VIG sono allineati a AVA3 e alle Linee guida UNIBO per l'autovalutazione.

Sezione 4 - Gli stakeholder

4.1 Stakeholder e ruolo nel processo VIG

La VIG richiede un approccio collaborativo e multi-stakeholder. Gli stakeholder territoriali costituiscono un ecosistema complesso, la cui sinergia è essenziale per garantire l'efficacia delle politiche pubbliche e la partecipazione attiva delle giovani generazioni.

Università di Bologna.

L'Ateneo, oltre ad avere un ruolo chiave nella formazione, ricerca e innovazione, è anche “*intergenerational contact zones*”. In tale prospettiva, l'Ateneo assume una funzione abilitante, offrendo strumenti, conoscenze e contesti di riflessione critica alle giovani generazioni, senza tuttavia sostituirsi agli attori sociali. Il suo contributo si esplica nella facilitazione del dialogo tra generazioni e nella promozione di modelli collaborativi multi-stakeholder.

Regione ed enti locali

Sono i principali attuatori delle politiche pubbliche. La loro capacità di implementare politiche a livello locale consente una maggiore adattabilità alle specificità del territorio. La loro partecipazione a una rete territoriale consolidata tra tutti gli stakeholder è essenziale per garantire che le politiche siano radicate nella realtà locale e rispondano ai bisogni concreti dei cittadini.

Associazioni giovanili e studentesche

Sono gli attori centrali della coprogettazione. Nell'implementazione della VIG, le associazioni giovanili e studentesche sono gli stakeholder da privilegiare per l'*advocacy*⁵⁹ Esse permettono ai giovani di essere protagonisti attivi nei processi decisionali, contribuendo con idee innovative e promuovendo temi rilevanti per le nuove generazioni. L'università deve supportarle, non sostituirle.

⁵⁸ OECD. (2020). *Governance for youth, trust and intergenerational justice: Fit for all generations?* OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/governance-for-youth-trust-and-intergenerational-justice_c3e5cb8a-en.html

⁵⁹AES Impact. (n.d.). *What is youth advocacy?* <https://aesimpact.org/what-is-youth-advocacy/>; The Annie E. Casey Foundation. (2021, March 30). *The importance of youth advocacy.* <https://www.aecf.org/blog/the-importance-of-youth-advocacy>; Truth Initiative. (2018, December 20). *3 elements of successful youth advocacy work.* <https://truthinitiative.org/what-we-do/community-youth-engagement/youth-activism>;

Al riguardo il *Pact for the Future*⁶⁰ sottolinea di "rafforzare la partecipazione significativa dei giovani a livello nazionale e internazionale" (Actions 36 e 37).

Imprese fondazioni e terzo settore

Numerose esperienze e partnership⁶¹, mostrano il valore di ecosistemi collaborativi e intergenerazionali nella promozione dell'innovazione sociale e della sostenibilità territoriale. Le imprese e le fondazioni, in particolare, apportano risorse economiche, competenze manageriali e capacità progettuali. Favoriscono la sostenibilità finanziaria delle iniziative e promuovono collaborazioni pubblico-privato che "amplificano" l'impatto delle politiche generazionali. Il terzo settore è fondamentale per rappresentare le istanze delle comunità vulnerabili e garantire una prospettiva inclusiva nella VIG. Nella sez. 5 sono approfonditi esempi pratici di collaborazione.

Sezione 5. Il ruolo dell'Università di Bologna

5.1 Università di Bologna, Terza Missione, VIG e Territorio

L'Università di Bologna, come delineato nel Piano Strategico 2022-2027, si configura sempre più come un'istituzione pubblica impegnata nel valore che può portare nella società⁶². Il Piano strategico dell'università sottolinea che "È un Ateneo che resta saldamente radicato nel suo territorio e nei suoi territori, e sempre più decisamente si apre al mondo, e dialoga con il mondo". A partire da questa visione, il Piano individua 4 quattro ambiti fondamentali: Didattica e Comunità studentesca, Ricerca, Persone e Società. L'inclusione della società e delle persone nel Piano strategico dell'Ateneo, insieme alla delega del Rettore all'impegno pubblico, testimoniano l'evoluzione verso un'università più aperta e sensibile alle esigenze collettive. Tuttavia, come discusso nel paragrafo 1.5, l'efficace implementazione della VIG richiede l'adozione del modello Quadrupla elica, che riconosce le giovani generazioni attori legittimi nei processi decisionali.

Box 5.1

Allineamento Università di Bologna

Fonte/Strumento	Contenuto/Focus
PE UNIBO 2024	Cornice strategica e operativa per TM/Impatto sociale

⁶⁰ United Nations. (2024). *Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations*. New York: United Nations

⁶¹ Fondazione Triulza. (2023). *Longevità sana e attiva per tutti: le proposte innovative e generative del terzo settore al Milan Longevity Summit*. <https://fondazionetriulza.org/longevita-sana-e-attiva-per-tutti-le-proposte-innovative-e-generative-del-terzo-settore-al-milan-longevity-summit/>

OECD. (2020). *Governance for youth, trust and intergenerational justice: Fit for all generations?* OECD Publishing. <https://www.oecd.org/governance/governance-for-youth-trust-and-intergenerational-justice-c3e5cb8a-en.htm>

CRUI & MongoDB. (2023). *Partnership per l'innovazione tra università e industria*. <https://www.crui.it/crui-e-mongodb-insieme-per-formare-nuovi-sviluppatori.html>; Social Innovation Exchange. (2023). *Building social innovation ecosystems in Europe*. <https://socialinnovationexchange.org/building-social-innovation-ecosystems-in-europe/>

⁶² Molari, G. (2021). *L'insediamento del Rettore Giovanni Molari*. Università di Bologna. <https://magazine.unibo.it/comunicati-stampa/2021/11/0211.pdf>

ECOSISTER	4 sfide territoriali di <i>co-design</i> su transizione ecologica (Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini).
Bando PE 2024–26	11 progetti “consolidamento” (150k€) + 6 “nuove co-progettazioni” (160k€)

Questi meccanismi sono leve pronte per ospitare progettualità VIG (co-progettazione, misurazione, *scaling*).

5.2 Linee direttrici operative per l’attuazione della VIG

Il contributo accademico, nell’implementazione e la diffusione della VIG nel territorio, si traduce nel:

- Promuovere e facilitare la creazione di reti territoriali partecipative e integrate, stimolando la collaborazione attiva di tutti gli stakeholder coinvolti;
- formare le giovani generazioni, fornendo loro un bagaglio culturale, conoscenze e strumenti necessari per diventare protagonisti consapevoli della co-progettazione delle politiche che le riguardano e per partecipare attivamente al *Youth dialogue*;

5.3 Università di Bologna: Governance, formazione, ricerca e collaborazioni a supporto della VIG

Alla luce di queste considerazioni, l’Università di Bologna può assumere un ruolo chiave nell’implementazione della VIG sul territorio, attraverso:

- **Politiche interne:** aggiornamento dei documenti strategici e implementazione di azioni concrete nei settori della didattica, formazione, ricerca e innovazione, con particolare attenzione a fornire alle giovani generazioni competenze e strumenti di cittadinanza attiva e governance intergenerazionale per partecipare allo *Youth dialogue* promosso dalla VIG;
- **Collaborazioni multi-stakeholder:** sviluppo e promozione di modelli di co-progettazione *multi-stakeholder*, che consenta di identificare i punti di incontro e sviluppi politiche comuni basate sulle reali esigenze e potenzialità del territorio. Le giovani generazioni restano gli attori promotori della co-progettazione delle politiche che li riguardano;
- **Incentivi e strumenti finanziari:** creazione o ripensamento di strumenti di supporto economico che facilitino l’attuazione della VIG attraverso iniziative integrate e partecipate a livello territoriale.

5.3.1 Azioni interne

Governance

- Integrazione della VIG nei documenti strategici dell'Ateneo, come framework dinamico e adattabile definendo obiettivi, indicatori e piani di monitoraggio coerenti con le Linee guida COVIGE;
- allocazione di risorse finanziarie dedicate;
- valutazione dell'impatto generazionale dei regolamenti universitari per verificare la sostenibilità generazionale;
- istituzione della figura di *Chief Generational Impact Officer* per il coordinamento delle azioni su VIG e la promozione di reti territoriali e collaborazioni multi-stakeholder (cfr. Appendice C – *Chief Generational Impact Officer* - CGIO)
- costituzione di consulte etiche che coinvolgano attivamente la componente studentesca e le associazioni giovanili territoriali per assicurare un reale ruolo nella governance intergenerazionale;
- formazione interna sulla VIG, sulla leadership generazionale e sui modelli di governance intergenerazionale, con focus specifico sullo sviluppo di competenze per *Youth dialogue* e governance intergenerazionale;
- introduzione di un budget incentivante per i dipartimenti che attivano iniziative VIG con stakeholder esterni e componente studentesca;
- attivazione di *benchmarking* internazionale per integrare buone pratiche accademiche in materia.

Formazione e innovazione

- Valutazione di impatto generazionale dei corsi di studio esistenti, per verificare se e come favoriscano le giovani generazioni, lo sviluppo del territorio e l'equità intergenerazionale;
- introduzione di moduli e percorsi formativi sulla governance generazionale e su *youth dialogue*, *Youth empowerment*, *Youth engagement* con un approccio interdisciplinare (integrando ad es. economia, sociologia e politiche pubbliche su VIG);
- sperimentazione di *sandbox curriculari* per progetti pilota su VIG e leadership generazionale anche attraverso nuovi modelli didattici;
- attivazione di *mentoring* intergenerazionale (*Skill transfer*) ispirati a modelli internazionali (es. *GrandMentor* UK) che favoriscono il trasferimento di competenze tra diverse generazioni accademiche, promuovendo il dialogo reciproco;
- progettazione di un percorso specialistico (es. Master, Alta formazione) per formare esperti nella VIG e nella sostenibilità;

- formazione su competenze emergenti per il mercato del lavoro, anche attraverso *problem-based learning* e *design thinking*, che favoriscano la creatività, il pensiero critico, la collaborazione e la comunicazione;
- bando VIG di Ateneo (progetto pilota 12 mesi): due linee A) consolidamento e B) nuove co-progettazioni modellate sul Bando Public Engagement (criteri: addizionalità, partecipazione giovani, indicatori, piano di valutazione);
- sperimentazione dei VIG *Coin*: un sistema di crediti accademici e riconoscimenti simbolici per studenti e imprese che partecipano a iniziative intergenerazionali, finanziati attraverso partnership pubblico-private.

Innovazione didattica

Per aumentare l'efficacia e l'attrattività delle iniziative, è utile introdurre metodologie innovative:

- Intelligenza artificiale per personalizzare l'apprendimento;
- applicazione di tecniche di *gamification* per aumentare l'*engagement* degli studenti e la comprensione di temi complessi.

Ricerca

- Valutazione ex ante ed ex post dell'impatto generazionale nei programmi di ricerca per misurarne la rilevanza delle iniziative per le giovani generazioni;
- promozione di bandi che finanziano progetti con impatti positivi sulle giovani generazioni, in aree come natalità, invecchiamento attivo e sostenibilità;
- sostegno alla ricerca applicata su politiche pubbliche di impatto sulle generazioni future e lo sviluppo di modelli di governance intergenerazionale;
- definire dottorati specifici con focus su sviluppo territoriale e sostenibilità generazionale e intergenerazionale e valutazione di impatto sociale;
- istituzione di osservatori universitari sulla VIG e contrasto al divario per monitorare l'impatto delle politiche universitarie sulle generazioni future report annuali di impatto generazionale, che possano essere condivisi pubblicamente, per monitorare l'efficacia delle politiche implementate.

5.3.2 Azioni esterne: strategie con stakeholder

- Creazione di *policy lab generazionali* come sviluppato ampiamente nel paragrafo 3.5;
- Sviluppo partnership con imprese, istituzioni e associazioni giovanili con un approccio multi-stakeholder e inclusivo;
- sviluppo e incentivi di *Co-housing* intergenerazionale che favoriscono il dialogo e l'integrazione tra giovani e anziani. Il Comune di Bologna ha iniziato a svilupparne diversi;

- *organizzazione di hackathon* e laboratori per fornire soprattutto le competenze alle giovani generazioni utili allo *Youth dialogue*, promosso dalla VIG;
- co-organizzare corsi di formazione specifici (*capacity building*) per funzionari pubblici, amministratori locali e operatori del settore non-profit;
- promozione di percorsi *di lifelong learning*, anche attraverso l'utilizzo di IA per creare esperienze educative personalizzate, che si adattino alle diverse esigenze generazionali;
- co-creare modelli di business sostenibili per i progetti legati alla VIG (es. servizi di consulenza alle aziende che vogliono implementare politiche intergenerazionali, o progetti di formazione continua per dipendenti di diverse generazioni);
- Premiare Start-up che hanno impatto positivo sullo sviluppo del territorio;
- attivazione di stage e scambi inter-istituzionali tra università, comuni e regioni, per favorire il *co-design* delle politiche generazionali e aumentare la sinergia tra enti, promuovendo anche lo scambio di buone pratiche e *networking* con le associazioni giovanili;
- riconoscimenti anche solo formali (badge) delle aziende VIG-friendly, incentivando le imprese che investono in formazione intergenerazionale e mentoring;
- sviluppo sinergico di politiche per attrarre nel territorio e per incentivare la permanenza sul territorio delle giovani generazioni (*retention*) che si sono formati all'università (es. attivazione di percorsi di crescita professionale personalizzati), in coerenza con il rafforzamento del capitale umano locale e con le esigenze di sviluppo sostenibile del territorio;
- sviluppo o consolidamento dell'utilizzo di piattaforme (es. YOUNG) per la VIG che consentano di raccogliere idee, feedback e proposte dalle varie generazioni;
- sperimentazione dello Youth Budgeting Iniziative che coinvolge i giovani nella distribuzione dei fondi pubblici, rafforzando il loro ruolo nella co-progettazione;
- *WorkLab* intergenerazionali e spazi di co-working che promuovono collaborazioni tra startup giovanili e imprese consolidate;
- attivazione di progetti di responsabilità sociale d'impresa e sviluppo economico equo che possano beneficiare di un approccio intergenerazionale;
- co-progettazione di percorsi di studio o di corsi professionalizzanti universitari in coerenza con le esigenze del mercato e del territorio, integrando la prospettiva generazionale e promuovendo competenze di partecipazione attiva delle giovani generazioni;

Un'attenzione particolare va riservata più nello specifico al coinvolgimento attivo, all'iniziativa e alla partecipazione delle giovani generazioni attraverso strategie di *youth engagement*, *youth dialogue* e

youth empowerment, sviluppate nella sezione 6, che costituiscono il cuore del processo decisionale delle politiche generazionali e del rafforzamento dell’ecosistema collaborativo multi-stakeholder.

Le azioni proposte per Formazione, Ricerca e strategie con Stakeholder sono raccolte e articolate nella Scorecard contenuta in Appendice A – Scorecard delle azioni proposte (cfr. tabella A.1, A.2, A.3), che include indicatori coerenti con le linee guida COVIGE e ANCI, stakeholder coinvolti, livelli di impatto e rilevanza VIG.

Strumenti finanziari

- Premi annuali per le migliori pratiche di VIG, con criteri trasparenti e misurabili per valorizzare l’impatto generazionale e la replicabilità delle iniziative;
- creazione di modelli di business con imprese e settore privato per finanziare progetti di formazione continua e garantire la sostenibilità a lungo termine dei progetti legati alla VIG;
- monetizzazione delle iniziative VIG attraverso lo sviluppo di servizi di consulenza per le imprese che vogliono implementare politiche generazionali, includendo anche strumenti digitali per la diffusione e *scaling* dei servizi;
- introduzione di strumenti finanziari innovativi con istituzioni locali e imprese, quali i “*Social Impact Bonds*” e *crowdfunding* o Fondi di *Impact Investing* per incentivare progetti con impatto generazionale positivo, promuovendo la partecipazione attiva di investitori socialmente responsabili;
- partnership pubblico-privato anche sul piano finanziario per il miglioramento delle politiche VIG;
- coinvolgimento dell’UE e delle Organizzazioni internazionali per finanziare i progetti VIG e utilizzo fondi europei già esistenti;
- consolidamento dei rapporti, specie in ambito finanziario, con fondazioni bancarie e cooperative del territorio, per promuovere investimenti a impatto e iniziative di responsabilità sociale con approccio intergenerazionale.

Box 5.2

Ecosistemi di supporto: buone pratiche dal territorio

Nel contesto della promozione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), è fondamentale valorizzare le esperienze virtuose di collaborazione tra università, imprese, fondazioni e cooperative. Di seguito alcuni esempi significativi:

- Start-Up ER: programma della Regione Emilia-Romagna che sostiene l’imprenditorialità giovanile e la creazione di nuove imprese innovative, con un impatto positivo sulle generazioni future.

- Legacoop Emilia-Romagna: attiva con progetti di formazione, ricerca e sviluppo territoriale, promuove modelli cooperativi sostenibili e inclusivi, partner dell'Università di Bologna.
- Fondazione Carisbo: partner storico dell'Università di Bologna, ha rinnovato nel 2025 un accordo biennale per il sostegno a progetti di ricerca e formazione con impatto generazionale.
- Fondazione Cariplo: attraverso il programma *Cariplo Factory*, promuove start-up innovative e percorsi di formazione per giovani, in sinergia con università e imprese.
- Fondazione CRT: ha sviluppato il programma *Talenti per l'Impresa*, che forma giovani sulle competenze imprenditoriali necessarie per avviare start-up e progetti innovativi.

Questi sono esempi concreti di come il settore privato e il terzo settore possano contribuire alla costruzione di un ecosistema territoriale favorevole alla VIG, rafforzando la sinergia tra innovazione, formazione e sostenibilità intergenerazionale

Tra le numerose azioni e interventi citati si evidenziano alcuni, tra gli altri, che incidono maggiormente su divario generazionale, sviluppo territoriale, calo demografico e coesione sociale.

Attualmente, UNIBO ha 6 Accordi di Laboratorio congiunto e 47 Accordi Quadro attivi con grandi aziende e 6 con Associazioni di imprese delle principali filiere: automazione industriale, automotive e trasporti, energia, ICT, agro-alimentare, chimica e farmaceutica, finanza e servizi. Sono state inoltre gestite le richieste di oltre 50 aziende (Multinazionali, Grandi Aziende, PMI, Spin-off, Startup) in termini di analisi delle esigenze dell'azienda e indirizzamento verso lo strumento di collaborazione più funzionale e verso le competenze adeguate all'interno dell'Ateneo (CIRI, Dipartimenti e Amministrazione delle Aree di Campus).⁶³ Questi dati consentono progetti pilota VIG su mentorship intergenerazionale, tirocini VIG-oriented e challenge di co-progettazione con imprese/enti. Le azioni vengono misurate con KPI di esito occupazionale e di qualità dell'esperienza.

5.4 Comunicazione e disseminazione della VIG

Per garantire un'efficace diffusione della VIG, è fondamentale adottare una strategia di comunicazione differenziata per target di destinatari.

Comunità universitaria:

- Creazione di materiali informativi (guide, infografiche, video brevi) per spiegare la VIG in modo chiaro e coinvolgente;
- formazione continua su politiche pubbliche e sostenibilità sociale;

⁶³ Università di Bologna, 2025, *Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e terza missione / impatto sociale*, Allegato al Conto Consuntivo 2024, <https://www.unibo.it/it/allegati/Relazioneisuirisultatidellaricerca.pdf>

- organizzazione di seminari e workshop tematici con testimonianze e casi di studio per stimolare il coinvolgimento attivo.

Enti pubblici e privati, policy makers:

- Elaborazione di *policy brief* e report sintetici da condividere con le istituzioni locali e nazionali per favorire la diffusione della cultura della VIG e la collaborazione tra stakeholder nelle strategie di sviluppo territoriale;
- tavoli permanenti e incontri con stakeholder per favorire il dialogo tra università, imprese e amministrazioni.

Comunità locale e cittadinanza:

- Campagne di sensibilizzazione attraverso i social media e i media locali per evidenziare l'impatto positivo delle politiche generazionali sulla società.
- creazione di una piattaforma web interattiva dove i cittadini possano consultare i risultati della VIG, proporre idee e partecipare attivamente. Nel contesto territoriale si potrebbero usare già quelle esistenti, rafforzandone la trasversalità o creandone una nuova per tutti gli stakeholder;
- creazione di una newsletter VIG destinata per aggiornamenti sulle iniziative, le buone pratiche e i nuovi progetti in corso;
- organizzazione di eventi annuali sulla VIG, con la presentazione di dati, progetti di successo e testimonianze dirette;
- collaborazione con media e influencer accademici per amplificare il messaggio e raggiungere un pubblico più vasto.

Giovani generazioni

- Social media e contenuti brevi: creare contenuti accattivanti su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube Shorts per spiegare la VIG in modo rapido e coinvolgente;
- *gamification* e *challenge*: Sviluppare quiz, sfide online e giochi interattivi per stimolare l'interesse e premiare la partecipazione.
- *ambassador program*: coinvolgere studenti come "ambasciatori della VIG" per diffondere il messaggio tra i loro pari attraverso eventi e attività social.
- educazione esperienziale: progetti di *service learning* o *role-playing* per far vivere in prima persona l'impatto della VIG.
- piattaforme di partecipazione digitale: creazione di spazi virtuali in cui gli studenti possano proporre idee, votare iniziative e partecipare a discussioni interattive.

Strategie digitali avanzate per la disseminazione e diffusione dei risultati e delle buone pratiche della VIG

- Open data: rendere i dati della VIG disponibili in formato open data per garantire massimo accesso e riuso da parte di ricercatori, giornalisti e *policy makers*;
- podcast: creare brevi interviste o podcast con esperti e stakeholder per rendere la VIG più accessibile anche a chi non è avvezzo alla lettura di report accademici;
- storytelling e data Visualization: Utilizzare infografiche interattive e narrazioni basate su dati per comunicare impatti e risultati in modo più efficace;

La comunicazione VIG, in UNIBO, si integra infatti con la strategia PE UNIBO (linee guida 2024), utilizzando format già consolidati: PhD Storytelling Lab e la rassegna “Generazioni: la ricerca incontra la città” (co-progettata con il Comune di Bologna) per narrare evidenze e impatti. Il Report annuale VIG adotta un layout coerente con le pratiche PE e include schede progetto con KPI e storie di impatto. Una piattaforma open data rende interrogabili gli indicatori, favorendo accountability e riuso da parte degli stakeholder.

5.5 Valutazione, impatto e monitoraggio

Per garantire l’efficacia e la sostenibilità delle politiche della VIG, è fondamentale sviluppare un sistema di monitoraggio e valutazione continuo che integri strumenti analitici, partecipativi e digitali, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse generazioni, in particolare delle giovani, attraverso un coinvolgimento attivo e costante. Il sistema di valutazione della VIG deve essere progettato per garantire una raccolta e un’analisi continua dei dati, supportando un approccio *evidence-based* per monitorare l’impatto generazionale.

A tal fine, risulta prioritario definire, tenendo conto anche delle linee guida COVIGE e ANCI:

- indicatori quantitativi che prevedano la raccolta di dati, tra cui i tassi di partecipazione ai programmi VIG, il numero di progetti intergenerazionali attivati, e i dati socio-demografici;
- indicatori qualitativi attraverso focus group, survey, e interviste per analizzare la percezione dell’impatto generazionale tra tutti gli stakeholder, con particolare attenzione alle voci delle nuove generazioni

La partecipazione nella valutazione è un aspetto fondamentale della VIG per mantenere alta la trasparenza e l’efficacia della VIG. L’integrazione di tecniche di valutazione partecipativa permette, infatti, di raccogliere feedback concreti, anche *in itinere*. Tra queste:

- utilizzare *Hackathon* VIG, supportati da strategie di comunicazione digitale (come social media e piattaforme di streaming), per consentire una valutazione delle politiche *ex post* alla cittadinanza e in particolar modo alla componente studentesca e alla giovane generazione del territorio.

- organizzare consultazioni pubbliche digitali, anche attraverso forum online e piattaforme digitali interattive nei quali, in particolar modo la componente studentesca e la giovane generazione del territorio, possano portare proposte, assumere iniziative ed essere attori principali della co-progettazione.

Inoltre, è possibile prevedere la collaborazione con organizzazioni sociali e no-profit del territorio per potenziare l'impatto sociale della VIG. Ciò consente di aggiungere valore alla valutazione e al monitoraggio, che dovrà essere fortemente orientata alla comunità e al benessere collettivo.

Tutti i dati analizzati potranno poi essere pubblicati, in modo chiaro e accessibile, in report annuali dettagliati con evidenze su impatto generazionale, sociale ed economico nel territorio per garantire trasparenza e *accountability*. Per l'efficacia del report è rilevante che tutti gli stakeholder partecipino alla redazione di un unico documento sintetico, fornendo dati anche disaggregati. L'università di Bologna potrebbe coordinare la redazione dei report. La creazione di *policy lab generazionali*, così come discussi e analizzati nel paragrafo 3.5, diventa anche un hub per la comunicazione, la valutazione, il monitoraggio e la diffusione dei dati. La Scorecard VIG (Appendice A) diventa così la matrice di riferimento per gli indicatori (output/outcome/ impatto) con tracciamento trimestrale e riesame annuale in coordinamento con PQA/NdV. La baseline viene fissata al T0 su indicatori BES/SDGs/ANCI/Eurostat e sugli indicatori di engagement (es. giovani coinvolti, partnership attivate). La dashboard riporta trend e soglie di allerta; gli esiti confluiscono nel riesame dipartimentale e nelle audizioni. La valutazione ex-post alimenta il ciclo successivo di programmazione.

Sezione 6. Modalità di Collaborazione tra stakeholder

6.1 Ecosistema collaborativo per la VIG

La Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) richiede la creazione di un ecosistema collaborativo, in cui vari stakeholder lavorano sinergicamente. In questo contesto, l'Università di Bologna può promuovere la creazione di reti territoriali e stimolare la partecipazione attiva di tutti gli stakeholder coinvolti. Le collaborazioni multi-stakeholder sono fondamentali per affrontare le sfide globali, inclusa quella dell'equità intergenerazionale.

6.2 Modelli di coinvolgimento delle giovani generazioni, degli studenti e delle studentesse⁶⁴

Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, in particolare della componente studentesca, è essenziale per garantire che le politiche e i progetti rispondano alle loro esigenze e aspirazioni.

⁶⁴ Monti, L. (2024). Valutazione di impatto generazionale e il rischio di perdere per strada i giovani di oggi. *Osservatorio Politiche Giovanili*; Monti, L. (2024). La valutazione di impatto generazionale: una sfida urgente. *Osservatorio Politiche Giovanili*; Monti, L. (2024). Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale del Documento Unico di Programmazione. *Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni*, (2). <https://www.rivistagiuridicadeicomuni.eu/elementor-4508/>; OECD. (2020). *Engaging citizens in innovation policy: Why, when and how?* OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/engaging-citizens-in-innovation-policy_ba068fa6-en.html; UNICEF. (2022). *UPSHIFT*. <https://www.unicef.org/innovation/upshift>

L'università, in tale ambito, svolge un ruolo chiave in quanto può sviluppare e consolidare diversi modelli già in essere, integrando con maggior impatto lo *Youth Dialogue*, lo *Youth Empowerment* e lo *Youth Engagement*.

Youth Dialogue

Lo *Youth Dialogue* rappresenta un modello di consultazione e dialogo tra le giovani generazioni, le istituzioni e altri stakeholder, che permette alle prime di portare il loro punto di vista nelle decisioni politiche che li riguardano. L'Università di Bologna già collabora con diverse associazioni studentesche. Conta inoltre la presenza di rappresentanti di studenti e studentesse negli Organi accademici. Tuttavia, il coinvolgimento potrebbe essere esteso ulteriormente attraverso la collaborazione con associazioni giovanili del territorio, rafforzando pratiche consolidate in sinergia con altre istituzioni locali. Tra le azioni che potrebbero essere implementate, se ne segnalano alcune, utilizzate anche in altri contesti:

- Consultazioni periodiche: potrebbe organizzare consultazioni online insieme agli enti territoriali per coinvolgere le giovani generazioni nella co-progettazione di alcuni progetti che li riguardano attraverso format innovativi e interattivi;
- Hackathon Intergenerazionali che stimolano la collaborazione intergenerazionale per lo sviluppo di soluzioni innovative a problemi concreti;
- *EU Youth Dialogue*⁶⁵ che permette la partecipazione giovanile a livello europeo, che coinvolge giovani, organizzazioni giovanili e decisori politici in un dialogo continuo su priorità e politiche.

Youth Empowerment

Lo *Youth Empowerment*, il più importante fra tutti, è orientato a far acquisire e sviluppare competenze e conoscenze che consentano ai giovani di partecipare consapevolmente e attivamente alla vita pubblica. Alcuni modelli pratici includono:

- Laboratori di cittadinanza attiva quali spazi di formazione e confronto che permettono alle giovani generazioni di acquisire competenze utili per la partecipazione civica, promuovendo la responsabilità sociale e la leadership;
- collaborazione strutturata e sistematica con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, finalizzata a promuovere e sviluppare competenze di partecipazione attiva nelle giovani generazioni già nelle fasi precedenti l'ingresso all'università.

Youth Engagement

⁶⁵ European Commission. (2023). *Governance del dialogo dell'UE con i giovani*. https://youth.europa.eu/strategy/euyouthdialogue_en

Lo *Youth Engagement* promuove il coinvolgimento attivo dei giovani attraverso iniziative concrete, quali:

- *Design Factory* dell'Università di Aalto⁶⁶ offre un programma in cui studenti di diverse discipline lavorano con imprese per sviluppare nuovi prodotti e servizi;
- network territoriali per favorire la condivisione di *best practices* tra università, enti territoriali e associazioni;
- *global dialogue on climate empowerment*⁶⁷ che coinvolge giovani leader e esperti per esplorare azioni climatiche e capacità di leadership.
- partnership internazionali come Erasmus+ e iniziative promosse dall'UNESCO offrono piattaforme per l'educazione e la partecipazione giovanile, facilitando il dialogo tra giovani, istituzioni e organizzazioni a livello globale. Ad esempio, il progetto CONNECT⁶⁸, finanziato dal programma Erasmus+ ha come obiettivo la creazione di nuovi modelli di cooperazione tra giovani e stakeholder della società e migliora competenze e impatto delle attività giovanili a livello locale e internazionale.

Partendo da queste pratiche ed esempi, l'Università di Bologna può utilizzare in modo integrato *Youth Dialogue*, *Youth Empowerment* e *Youth Engagement*, trasformandoli da iniziative frammentate a pilastri strutturali per promuovere la collaborazione multi-stakeholder nel territorio e fornire strumenti, anche concreti, alla partecipazione attiva delle nuove generazioni. Non tutti i progetti di coinvolgimento delle giovani generazioni hanno raggiunto i risultati attesi. Spesso la mancanza di un ciclo di feedback strutturato e il feedback limitato alla sola fase di consultazione rappresentano un limite. È fondamentale, dunque, integrare il coinvolgimento dei giovani durante l'intera fase di implementazione, garantendo un monitoraggio costante e creando un feedback continuo per valutare l'efficacia delle politiche e aumentare il senso di responsabilità tra i partecipanti.⁶⁹

Alcuni approcci innovativi quali la *gamification* possono aumentare l'engagement delle giovani generazioni, attraverso la creazione giochi e sfide che incentivino i giovani a partecipare a progetti di ricerca e innovazione, con certificazioni ad hoc.

In termini operativi, l'Ateneo può:

- Consolidare piattaforme di co-Creazione (Es. YOUX – ER) e istituire forum permanenti di consultazione e co-progettazione con rappresentanti della componente studentesca, della giovane generazione del tessuto territoriale e del mondo del lavoro, per generare iniziative

⁶⁶ Aalto University. (2024). *Design Factory*. <https://designfactory.aalto.fi/about/>

⁶⁷ UNFCCC. (2024). *Action for Climate Empowerment Dialogues*. <https://unfccc.int/ace-dialogues>

⁶⁸ Erasmus+. (2024). *CONNECT Project*. https://youth.europa.eu/projects/connect-project_en

⁶⁹ ANCI. (2023). *Rapporto ANCI 2023*

che rispondano efficacemente alle esigenze emergenti e promuovere un dialogo continuo e inclusivo.

- potenziare laboratori di cittadinanza attiva e ampliare l'offerta di spazi di formazione e confronto dedicati allo sviluppo di competenze civiche, leadership e *problem-solving*, favorendo l'emergere di una cittadinanza attiva e consapevole tra le giovani generazioni.
- strutturare e promuovere network multi-stakeholder formalizzando il modello della quadrupla elica per sviluppare progetti congiunti e massimizzare l'impatto delle iniziative sul territorio.
- catalizzare *Hackathon intergenerazionali* per favorire l'incontro e lo scambio di competenze tra diverse generazioni, stimolando la creatività, l'innovazione sociale e lo sviluppo di soluzioni concrete per le sfide del territorio, in linea con modelli già sperimentati come quelli proposti da UNICEF.

Box 6.1

Buone pratiche di partecipazione giovanile in Europa

Youth Dialogue Platform – UE⁷⁰

Promossa dalla Commissione Europea nel Youth Action Plan (2022), questa piattaforma favorisce il dialogo strutturato tra giovani e istituzioni per influenzare le politiche esterne dell'Unione.

Youth Budget – Helsinki⁷¹

Dal 2013, oltre 10.000 giovani tra i 13 e i 17 anni partecipano ogni anno alla co-progettazione delle attività giovanili e all'allocazione del budget municipale.

Hackathons – Carnegie UK⁷²

Eventi collaborativi in cui giovani, cittadini e funzionari pubblici co-progettano servizi pubblici. Una guida pratica è stata pubblicata nel 2017 da Carnegie UK.

UPSHIFT – UNICEF⁷³

Programma internazionale che unisce innovazione sociale e imprenditorialità giovanile, volto a coinvolgere i giovani nella soluzione di problemi reali.

StartNet Youth – Italia⁷⁴

Una rete di giovani attivi nella transizione scuola-lavoro, con un focus su empowerment, governance orizzontale e coprogettazione.

CLab – Università di Trento⁷⁵

⁷⁰ European Commission. (2022). *Call for expression of interest: Youth Dialogue Platform in EU External Action*. https://international-partnerships.ec.europa.eu/call-expression-interest-youth-dialogue-platform-eu-external-action_en

⁷¹ City of Helsinki. (2024). *Youth Budget – Participatory Budgeting with Youth*. <https://nuorten.hel.fi/en/take-part-and-make-a-difference/youth-budget/>

⁷² Carnegie UK. (2017). *Hackathons: A Practical Guide*. <https://carnegieuk.org/publication/hackathons-a-practical-guide/>

⁷³ UNICEF. (2024). *UPSHIFT – Unlocking the potential of youth as global social innovators*. <https://www.unicef.org/innovation/upshift>

⁷⁴ StartNet. (2024). *StartNet Youth*. <https://www.start-net.org/en/startnet-youth>

⁷⁵ Università di Trento. (2024). *Contamination Lab Trento (CLab)*. <https://www.unitn.it/clab>

Laboratorio di contaminazione tra studenti, aziende e istituzioni per lo sviluppo di progetti innovativi.

Progetto GET UP – Ministero del Lavoro⁷⁶

Promuove l'autonomia e la responsabilità degli adolescenti attraverso attività di service learning e associazioni cooperative scolastiche.

Per UNIBO si possono istituire Youth Panels permanenti per Dipartimento (18-35 anni; rappresentanze studentesche e associazioni), con mandato su co-design e validazione user-side delle iniziative VIG. Output minimi: report semestrale per Dipartimento, iniziativa PE-VIG co-curata con i giovani. I Panel alimentano il *labeling* VIG (generazionale/potenzialmente/anti-generazionale) e le survey di efficacia percepita.

Sezione 7 - Conclusioni e prospettive strategiche

L'analisi condotta conferma che la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) rappresenta oggi una leva strategica, culturale e politica per promuovere l'equità tra generazioni e rafforzare la partecipazione attiva delle giovani generazioni nei processi decisionali pubblici. Nel contesto territoriale emiliano-romagnolo, l'Università di Bologna si distingue per una rilettura avanzata della Terza Missione, orientata non solo alla valorizzazione delle conoscenze, ma anche alla promozione dello *Youth Dialogue* e dello *Youth Empowerment*. A supporto di questa traiettoria, UNIBO ha adottato *Linee guida di Ateneo per il Public Engagement (2024)* che integrano AQ/AVA3 e prevedono format e metriche di impatto; inoltre partecipa a *ecosistemi territoriali* (es. ECOSISTER⁷⁷) che abilitano co-progettazione con la società civile su sfide transizionali. Questi dispositivi sono leve pronte per *Youth Dialogue* ed *Empowerment* allineati alla VIG. Inoltre, attraverso percorsi formativi, laboratori di riflessione critica e modelli di collaborazione *multi-stakeholder*, l'Ateneo può contribuire e facilitare la costruzione di un ecosistema collaborativo multi-stakeholder, in cui le giovani generazioni sono riconosciute come attori legittimi e propositivi nelle politiche pubbliche. Il sapere accademico agisce come leva di costruzione civica, accompagnando i giovani nell'esercizio di un ruolo autonomo e propositivo, in linea con il modello della quadrupla elica che riconosce pienamente la loro centralità. Le azioni e i modelli presentati – dalla formazione interdisciplinare ai *Policy Lab* generazionali, dalla rete multi-stakeholder agli strumenti finanziari innovativi – sono orientati a rafforzare la capacità delle giovani generazioni a partecipare consapevolmente e attivamente alle decisioni politiche pubbliche e a contribuire alla costruzione di sinergie territoriali tra i diversi stakeholder coinvolti. Il modello proposto può essere replicato da altre istituzioni

⁷⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2024). *GET UP – Giovani Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione*. <https://www.minori.gov.it/progetto-get-giovani-esperienze-trasformative-di-utilita-sociale-e-partecipazione>

⁷⁷ Università di Bologna, s.d., *ECOSISTER: Ecosistema per la transizione sostenibile in Emilia-Romagna*. <https://www.unibo.it/it/ricerca/pnrr-opportunita-aspettative-e-risultati/progetti-pnrr-ecosistemi-per-linnovazione/ecosister-ecosystem-for-sustainable-transition-in-emilia-romagna>

accademiche interessate a sostenere la partecipazione giovanile e la VIG, contribuendo così a una governance pubblica più inclusiva, sostenibile e orientata al futuro.

7.1 Implicazioni pratiche e sostenibilità

Le interviste con stakeholder chiave e l'analisi dei dati hanno evidenziato l'urgenza di politiche strutturate per l'empowerment giovanile, fondate su spazi di dialogo intergenerazionale e strumenti di accountability. In quest'ottica, l'integrazione sistematica della VIG nelle politiche interne ed esterne dell'Ateneo – a partire dall'adozione del Bilancio Generazionale – rappresenta una condizione abilitante per garantire coerenza, trasparenza e orientamento strategico degli investimenti pubblici.

In una prima fase, si propone il progetto pilota “Giovani generazioni in azione, territorio in evoluzione” che rappresenta una concreta opportunità per testare un modello sistematico di rete territoriale tra l'Università di Bologna, il Comune di Bologna, la RER, la componente studentesca e le associazioni giovanili per sperimentare *policy lab generazionali* interistituzionali.

7.2 Sfide e raccomandazioni

Per garantire *cantierabilità* e continuità della VIG si prevedono ruoli dedicati e risorse stabili: (i) istituzione del/la *Chief Generational Impact Officer* (CGIO) in staff a Rettore/DG con mandato su governance VIG, raccordo PE/AQ e partnership; (ii) costituzione dell'Unità VIG (minimo organizzativo: 2–3 FTE profili policy & data + 1 FTE engagement), con RACI formalizzato (a partire dall'Appendice B); (iii) Bando VIG di Ateneo su due linee (consolidamento/nuove co-progettazioni) integrato nel ciclo PE; (iv) baseline e dashboard KPI (Scorecard, Appendice A) con riesame annuale PQA/NdV. L'implementazione della VIG richiede il superamento di alcune criticità strutturali: l'allineamento degli incentivi accademici con gli obiettivi generazionali, la rimozione delle resistenze organizzative e il coinvolgimento effettivo delle giovani generazioni nei processi decisionali. Tuttavia, queste sfide rappresentano anche un'opportunità per innovare i modelli di governance universitaria e territoriale. La creazione di un *policy lab*, il rafforzamento della collaborazione con le fondazioni bancarie e il supporto di imprenditori locali possono fornire le risorse necessarie per ampliare l'impatto di questa iniziativa, rendendola sostenibile nel lungo termine. Adottando e promuovendo la VIG, l'Università di Bologna può essere un esempio concreto di come le università possano contribuire alla realizzazione di un futuro sostenibile ed equo per tutte le generazioni, in linea con le politiche europee e internazionali. La disponibilità di risorse dedicate (organiche, dati, micro-grant) è condizione abilitante per la VIG: senza un presidio (CGIO+Unità VIG) e un meccanismo di finanziamento competitivo (es. Bando VIG), la generatività del modello si riduce a iniziative ad-hoc non misurabili.

7.3 Limiti della ricerca e prospettive future

Nonostante la ricchezza delle evidenze raccolte, la ricerca presenta alcuni limiti. In primo luogo, la natura qualitativa delle interviste e dei focus group, pur offrendo una visione approfondita, non consente una generalizzazione statistica dei risultati. Inoltre, il focus territoriale sull'Emilia-Romagna e sull'Università di Bologna limita l'estensione del modello ad altri contesti senza ulteriori adattamenti. Infine, l'implementazione della VIG è ancora in fase sperimentale, e richiederà monitoraggi longitudinali per valutarne l'efficacia nel tempo. Le prospettive di ricerca futura includono la valutazione empirica dei modelli di *Youth Dialogue* e *Youth Empowerment*, l'analisi comparata tra territori e la sperimentazione di nuovi strumenti di monitoraggio e valutazione partecipata.

Bibliografia

Aalto University. (2024). *Design Factory*. <https://designfactory.aalto.fi/about/>

AES Impact. (n.d.). *What is youth advocacy?* <https://aesimpact.org/what-is-youth-advocacy/>

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. (2024). *Bilancio di sostenibilità 2024*. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. <https://www.unibo.it/it/ateneo/bilancio-di-sostenibilita>

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. (2024). *Piano Strategico 2022–2027*.

Aggiornamento 2024. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

<https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/piano-strategico>

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. (2025, 16 febbraio). *Le immatricolazioni per l'anno accademico 2024/2025: i numeri dell'Università di Bologna*. Unibo Magazine.

<https://magazine.unibo.it/archivio/2025/02/06/le-immatricolazioni-per-l2019anno-accademico-2024-2025-i-numeri-dell2019universita-di-bologna>

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. (2025, aprile). *Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e terza missione / impatto sociale* (Allegato al Conto Consuntivo 2024). Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

<https://www.unibo.it/it/allegati/RelazioneSuirisultatidellaricerca.pdf>

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. (s.d.). *ECOSISTER: Ecosistema per la transizione sostenibile in Emilia-Romagna*. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

<https://www.unibo.it/it/ricerca/pnrr-opportunita-aspettative-e-risultati/progetti-pnrr-ecosistemi-per-linnovazione/ecosister-ecosystem-for-sustainable-transition-in-emilia-romagna>

ANCI. (2023). *Rapporto ANCI 2023*.

ANCI & Fondazione RiES ETS. (2025). *Linee guida per la valutazione di impatto generazionale dei documenti unici di programmazione dei Comuni*. ANCI.

Annie E. Casey Foundation. (2021, March 30). *The importance of youth advocacy*. <https://www.aecf.org/blog/the-importance-of-youth-advocacy>

- ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. (2023). *VQR 2020–2024: Linee guida per la valorizzazione delle conoscenze*. <https://www.anvur.it/>
- Bianchini, D., Cerroni, R., Cioffi, C., Monti, L. (a cura di), Scarola, L., & Trainito, R. (2023). *Le nuove frontiere della valutazione delle politiche pubbliche: Europa, Italia e le sfide per il futuro*. Luiss Policy Observatory.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Carnegie UK. (2017). *Hackathons: A Practical Guide*. <https://carnegieuk.org/publication/hackathons-a-practical-guide/>
- CitizenLab. (2024). *CitizenLab – Community engagement platform for local governments*. <https://www.citizenlab.co/>
- Città Metropolitana di Bologna. (2024). *Dati statistici Bologna Metropolitana*. <https://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-eta-al-31-dicembre-serie-storica>
- City of Helsinki. (2024). *Youth Budget – Participatory Budgeting with Youth*. <https://nuorten.hel.fi/en/take-part-and-make-a-difference/youth-budget/>
- Comune di Bologna. (2024a). *Ordine del giorno n. 250.142*.
- Comune di Bologna. (2024b). *Ordine del giorno n. 377.18*.
- Computational Policy Lab. (n.d.). *Public Interest Technology*. Stanford University. <https://policylab.stanford.edu/>
- Consiglio d'Europa. (2003). *Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale*. <https://rm.coe.int/1680718821>
- Consiglio d'Europa. (2021). *Manuale per la partecipazione democratica*.

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- CRUI & MongoDB. (2023). *Partnership per l'innovazione tra università e industria*. <https://www.crui.it/crui-e-mongodb-insieme-per-formare-nuovi-sviluppatori.html>
- Data for Policy. (2024). *Data for Policy – Evidence-based policymaking in the digital era*. <https://www.dataforpolicy.org/>
- Data for Policy. (n.d.). *Digital transformations and data-driven innovation in public governance*. <https://www.dataforpolicy.org/>
- ENoLL. (2024). *European Network of Living Labs*. <https://enoll.org/>
- Erasmus+. (2024). *CONNECT Project*. https://youth.europa.eu/projects/connect-project_en
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2020). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.
- European Commission. (2017). *Investire nella gioventù d'Europa*. COM(2017) 250 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52017DC0250>
- European Commission. (2018). *Strategia dell'UE per la gioventù 2019–2027*. https://youth.europa.eu/strategy_it
- European Commission. (2021). *Pilastro europeo dei diritti sociali – Edizione digitale interattiva*. <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/>
- European Commission. (2022). *Call for expression of interest: Youth Dialogue Platform in EU External Action*. https://international-partnerships.ec.europa.eu/call-expression-interest-youth-dialogue-platform-eu-external-action_en

- European Commission. (2023). *Governance del dialogo dell'UE con i giovani*. https://youth.europa.eu/strategy/euyouthdialogue_en
- European Education and Culture Executive Agency (EACEA). (2024). *Youth mainstreaming, youth impact assessment and youth checks: A comparative overview*. European Commission. https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-youth-mainstreaming-youth-impact-assessment-and-youth-checks-2024-08-23_en
- Fondazione RiES ETS. (2023). *Divario generazionale. L'ultima chiamata. Le politiche pubbliche nazionali e locali alla prova della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)*. Roma: Fondazione RiES ETS. <https://www.osservatoriopolitichegiovani.it/vi-rapporto-2023>
- Fondazione Triulza. (2023). *Longevità sana e attiva per tutti: le proposte innovative e generative del terzo settore al Milan Longevity Summit*. <https://fondazionetriulza.org/longevita-sana-e-attiva-per-tutti-le-proposte-innovative-e-generative-del-terzo-settore-al-milan-longevity-summit/>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2024). *Censimento permanente della popolazione in Emilia-Romagna*. <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2024). *Rapporto annuale 2024*. <https://www.istat.it/it/files/2024/05/Rapporto-Annuale-2024.pdf>
- IRES Emilia-Romagna. (2025). *Rapporto annuale sull'economia regionale*.
- Kirkpatrick, D. L. (1998). *Evaluating training programs: The four levels*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2024). *GET UP – Giovani Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione*. <https://www.minori.gov.it/it/progetto-get-giovani-esperienze-trasformative-di-utilita-sociale-e-partecipazione>
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2024). *Casa delle Tecnologie Emergenti – Cagliari*. <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/casa-delle-tecnologie-emergenti>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (2024). *Dati Ateneo di Bologna*.

<https://ustat.mur.gov.it/dati/didattica/italia/atenei-statali/bologna>

Ministero per le Politiche Giovanili. (2022). *Linee guida per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche* (Decreto Ministeriale 8 luglio 2022).

<https://www.politichegiovanili.gov.it/normativa/decreto-ministeriale/dm-8-luglio-lg-covige>

MIT Sloan School of Management. (2024). *Policy Impact Simulator*.

<https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/management-simulations>

Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., & Duran, X. (2002). *Measuring Third Stream Activities: Final Report to the Russell Group of Universities*. SPRU – Science and Technology Policy Research, University of Sussex.

Molari, G. (2021). L'insediamento del Rettore Giovanni Molari. Università di

Bologna. <https://magazine.unibo.it/comunicati-stampa/2021/11/0211.pdf>

Monti, L. (2018). Il divario generazionale e la variabile tecnologica. *Bricks*, 8(3), 86–93.

https://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2018/08/2018_3_15_Monti.pdf

Monti, L. (2022). La generazione sospesa.

Monti, L. (2024). Giovani generazioni. Prospettive incerte <https://www.fondazioneries.it/archivio-documenti/Giovani-generazioni.-Prospettive-incerte-La-Provincia-14.06.24.pdf>

Monti, L. (2024). La valutazione di impatto generazionale: una sfida urgente. *Osservatorio*

Politiche Giovanili. <https://www.osservatoriopolitichegiovanili.it/contributi-scientifici>

Monti, L. (2024). Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale del Documento Unico di Programmazione. *Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni*,

(2). <https://www.rivistagiuridicadeicomuni.eu/wp-content/uploads/2024/10/04-MONTI.pdf>

Monti, L. (2024). Valutazione di impatto generazionale e il rischio di perdere per strada i giovani di oggi. *Osservatorio Politiche Giovanili*.

<https://lucianomonti.wordpress.com/2024/06/10/valutazione-di-impatto-generazionale-e-il-rischio-di-perdere-per-strada-i-giovani-di-oggi/>

Monti, L., & Marchetti, F. (a cura di). (2023). *Il divario generazionale. L'ultima chiamata. Le politiche pubbliche nazionali e locali alla prova della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)*. Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS.

<https://www.osservatoriopolitichegiovani.it/vi-rapporto-2023>

OECD. (2020). *Engaging citizens in innovation policy: Why, when and how?* OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/engaging-citizens-in-innovation-policy_ba068fa6-en.html

OECD. (2020). *Governance for youth, trust and intergenerational justice: Fit for all generations?* OECD Publishing. <https://www.oecd.org/governance/governance-for-youth-trust-and-intergenerational-justice-c3e5cb8a-en.htm>

OECD. (2023). *Rapporto sulla formazione per la sostenibilità*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *Rapporto sulla giovane generazione*. Paris: OECD Publishing.

OpenCerts. (2024). *OpenCerts – Verify and issue education credentials using blockchain*. <https://www.opencerts.io/>

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. (2021). *Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0021.01.ITA

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. (2021). *Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1058>

Politecnico di Milano – Design Policy Lab. (2024). *Design Policy Lab*. <https://www.designpolicylab.polimi.it/>

Rawls, J. (2024). *Intergenerational equity and social justice*. Harvard University Press.

- Regione Emilia-Romagna. (2008). *Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 – Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*. <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;14>
- Regione Emilia-Romagna. (2021). *Programmazione 2021–2027 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*. <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/programmazione-2021-2027>
- Regione Emilia-Romagna. (2021). *Programmazione FESR 2021–2027: Strategia S3 e priorità regionali*. <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3/2021-2027>
- Regione Emilia-Romagna. (2022). *Delibera della Giunta regionale del 25 luglio 2022*. Bologna: Regione Emilia-Romagna.
- Regione Emilia-Romagna. (2025). *Dati statistici sulla popolazione residente*. <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/studi-analisi/2024/popolazione-residente-emilia-romagna-2024>
- Regione Emilia-Romagna. (2025). *Documento di economia e finanza regionale – DEFR 2025*. <https://finanze.regione.emilia-romagna.it/novita/notizie/2025/defr-2025-volumi>
- Regione Emilia-Romagna. (2025). *Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna nel 2024*. <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/studi-analisi/2025/mercato-del-lavoro-in-emilia-romagna-2024>
- Regione Emilia-Romagna. (n.d.). *YOUZ – Forum Giovani*. <https://youz.emr.it/>
- Repubblica Italiana. *Costituzione della Repubblica Italiana*. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione>
- Repubblica Italiana. (2021). *Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022*. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234>

Scottish Government. (n.d.). *National Performance Framework*.

<https://nationalperformance.gov.scot/>

Social Innovation Exchange. (2023). *Building social innovation ecosystems in*

Europe. <https://socialinnovationexchange.org/building-social-innovation-ecosystems-in-europe/>

StartNet. (2024). *StartNet Youth*. <https://www.start-net.org/en/startnet-youth>

Truth Initiative. (2018, December 20). *3 elements of successful youth advocacy*

work. <https://truthinitiative.org/what-we-do/community-youth-engagement/youth-activism-work>

UK Government. (2024). *Policy Lab*. <https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/>

UNESCO. (2023). *Educazione allo sviluppo sostenibile: una tabella di marcia*. Parigi: UNESCO.

UNICEF. (2024). *UPSHIFT – Unlocking the potential of youth as global social innovators*.

<https://www.unicef.org/innovation/upshift>

UNICEF. (2022). *UPSHIFT*. <https://www.unicef.org/innovation/upshift>

UNFCCC. (2024). *Action for Climate Empowerment Dialogues*. <https://unfccc.int/ace-dialogues>

United Nations. (2015). *Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*. New York: United

Nations. <https://unric.org/it/agenda-2030/>

United Nations. (2024). *Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future*

Generations. New York: United Nations. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sotf-pact_for_the_future_adopted.pdf

United Nations. (2024). *Sustainable Development Goals Dashboard*. <https://sdgs.un.org/goals>

United Nations Population Fund (UNFPA). (n.d.). *Call for applications: UNFPA Youth Advisory*

Panel (YAP) – Namibia. <https://namibia.unfpa.org/en/submission/call-applications-unfpa-youth-advisory-panel-yap>

Università di Trento. (2024). *Contamination Lab Trento (CLab)*. <https://www.unitn.it/clab>

Welsh Government. (n.d.). *Well-being of Future Generations (Wales) Act: The*

Essentials. <https://www.gov.wales/well-being-future-generations-act-essentials-html>

Appendici

Appendice A – *Scorecard delle azioni proposte*

Appendice B – *Guida per l'implementazione della VIG*

Appendice C – *Chief Generational Impact Officer (CGIO)*

Appendice D – *Interviste con stakeholder*

Appendice E – *Fonti normative e documenti strategici di riferimento*

Allegate separatamente al presente documento